

Construction du Futur collisionneur circulaire du CERN

Estimation de ses effets sur la valeur
ajoutée et l'emploi

Gerhard Streicher

Assistants de recherche:
Elisabeth Arnold,
Maria Riegler

30 mai 2023

Austrian Institute of Economic Research

Building CERN's Future Circular Collider

An Estimation of Its Impact on Value Added and Employment

Gerhard Streicher

30 May 2023

Austrian Institute of Economic Research

Commissioned by European Organization for Nuclear Research

Internal review: Mark Sommer

Research assistants: Elisabeth Arnold, Maria Riegler

CERN, the European Organization for Nuclear Research, is hosting an international collaboration that develops scenarios for a new circular particle-collider based research infrastructure, the Future Circular Collider (FCC). Such a research infrastructure can also contribute to scientific and technological progress in many other areas that will be needed to construct and operate such a facility. Apart from science-changing insights and technological developments, there are direct economic benefits likely to arise from this project: the opportunities for firms to contribute to the installation and operation of this machine and the jobs that go along with these opportunities. The estimation of such effects is the purpose of this paper. The FCC is estimated to cost 12.1 billion CHF to construct and another 8.5 billion CHF to operate over its initial 15-year period. Using the economic model ADAGIO, we estimate that this will be associated with a cumulated 50 billion CHF of (world-wide) value added, in an average year securing around 26,000 jobs. Apart from the economic effects linked directly to the FCC itself, the host region will benefit from the cost-of-living expenditures of up to 11,000 FCC-related personnel as well as around 300,000 annual tourists expected to visit the largest machine ever built.

2023/3/S/WIFOproject no: 22062

© 2023 Austrian Institute of Economic Research

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7382705>

Construction du Futur collisionneur circulaire du CERN

Estimation de ses effets sur la valeur ajoutée et l'emploi

Gerhard.streicher@wifo.ac.at

Table des matières

Introduction	3
1. Le projet : données succinctes sur les volumes du projet et les effets d'entraînement économique	5
2. La simulation : configuration du modèle, méthode et hypothèses	10
2.1 Aspects temporels	12
3. Hypothèses et résultats de la simulation par phase de projet	13
3.1 Phase d'investissement de 2031 à 2050	13
3.1.1 Origine des biens d'investissement	15
3.1.2 Effets sur l'emploi liés aux investissements et effets d'entraînement sur la valeur ajoutée	19
3.2 Phase d'exploitation du FCC de 2041 à 2055	27
3.2.1 Effets directs de l'exploitation	28
3.2.2 Effets indirects de l'exploitation	29
3.2.3 Effets économiques liés aux salaires et à la consommation du personnel travaillant dans le cadre du projet	33
3.3 Investissements d'accompagnement : approvisionnement en électricité	38
3.3.1 Hypothèses relatives à la technologie des énergies renouvelables	39
3.3.2 Effets d'entraînement économique de l'approvisionnement en énergie sur la valeur ajoutée et l'emploi	40
3.4 Le CERN, destination touristique	43
3.4.1 Données existantes et hypothèses	43
3.4.2 Effets d'entraînement économique des activités touristiques sur la valeur ajoutée et l'emploi	45
4. Discussion des résultats	48
5. Annex (en anglais)	51
5.1 Annex A: ADAGIO - A DynAmic Global Input Output model	51
5.2 Annex B: Detailed simulation results	57
5.3 Annex C: Structures and bridges	62
6. Références	65

Introduction¹

Au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, une collaboration internationale élabore des scénarios pour une nouvelle infrastructure de recherche, s'appuyant sur un collisionneur de particules circulaire. Le Futur collisionneur circulaire (FCC) serait situé à proximité des principaux sites du CERN (Meyrin, en Suisse, et Préveessin, en France) et s'étendrait sur une grande partie de la Haute-Savoie, jusqu'à la région du Grand Anney (voir Schéma 1). Cette infrastructure de recherche, qui accueillerait par la suite un collisionneur électron-positon et un collisionneur de hadrons qui repousseront les frontières de l'intensité et de l'énergie, devrait contribuer de manière importante aux avancées de la physique des particules et à la compréhension du fonctionnement de la nature au niveau subatomique.

Schéma 1 : hypothèse de travail pour un Futur collisionneur circulaire, d'une circonférence de plus de 90 km avec huit sites en surface, relié à l'actuel complexe d'accélérateurs de particules du CERN

Source : Scénario de localisation PA 31 élaboré dans le cadre du projet FCCIS Horizon 2020 cofinancé par l'Union européenne.

¹ Un grand merci à Johannes Gutleber, du CERN. Sans sa coopération, son soutien et sa patience, la présente analyse n'aurait pas été possible.

Une infrastructure de recherche de ce type peut également contribuer à la réalisation des progrès scientifiques et technologiques qui seront nécessaires, dans de nombreux domaines, pour mener à bien sa construction et assurer son exploitation. Il est possible que des avancées soient accomplies dans des domaines sans rapport manifeste avec la physique des particules. Souvenons-nous, par exemple, que le World Wide Web a été conçu au CERN vers 1990 et a mené à l'essor de l'Internet, jusqu'alors appelé ARPANET, un réseau informatique utilisé principalement par les institutions universitaires américaines.

Outre de nouveaux éclairages scientifiques et des développements technologiques, le projet FCC pourrait apporter des avantages économiques directs : la possibilité pour les entreprises de contribuer à l'installation et à l'exploitation du FCC et la création d'emplois qui en résulterait. L'estimation de ces effets est précisément l'objet du présent document².

² Le FCC aura d'autres retombées positives, qu'il s'agisse d'éventuels progrès dans la recherche fondamentale débouchant sur des innovations technologiques concrètes ou de belles perspectives de carrière pour les chercheurs engagés dans le projet, dans le domaine scientifique ou dans d'autres domaines. Toutefois, ces aspects ne sont pas traités dans la présente analyse. Ils sont abordés dans une étude d'impact socio-économique en cours. Il est possible de prendre connaissance des résultats provisoires dans l'article d'A. Bastianin, publié en 2021, intitulé « Findings from the LHC/HL-LHC Programme » (https://doi.org/10.1007/978-3-030-52391-6_10).

1. Le projet : données succinctes sur les volumes du projet et les effets d'entraînement économique

Le projet est divisé en différentes phases aux fins de l'estimation des effets économiques sur l'emploi (voir également le Tableau 2).

- La phase initiale, ou **phase des investissements majeurs**, est prévue pour la décennie 2031-2040. Pendant cette phase, l'infrastructure souterraine et les infrastructures techniques de surface seront construites et le collisionneur de particules et les expériences seront installés.
- Des investissements sont envisagés au cours de cette période pour **mettre en place des sources d'énergie renouvelable** dans le cadre de contrats d'achat d'électricité visant à répondre aux besoins en électricité du FCC.
- La deuxième phase, ou **phase des investissements destinés à l'amélioration du FCC**, couvre approximativement la période d'exploitation de 2041 à 2050. Pendant cette phase, des améliorations sont régulièrement apportées au collisionneur de particules pour atteindre des énergies de collision toujours plus élevées, comme le prévoit le programme de recherche en physique envisagé.
- La **phase d'exploitation**, pendant laquelle le FCC sera utilisé pour la recherche scientifique, débutera en 2041 et se prolongera jusqu'en 2055. Selon un scénario de référence comportant deux expériences, cette période durera 15 ans (« FCC OPEX », Tableau 2). Toutefois, le personnel de recherche scientifique sera encore en activité deux ou trois ans après la fin de l'exploitation du collisionneur de particules pour analyser les données recueillies (« FCC Personnel », Tableau 2).
- Pendant sa phase d'exploitation, le FCC créera directement de la valeur ajoutée par le paiement des salaires et du fait de la dépréciation des investissements initiaux (« FCC direct », Tableau 2).
- Au cours de ces différentes phases, y compris pendant une partie de la phase de conception qui devrait débuter vers 2028 quand les premiers investissements d'importance liés au projet auront été effectués, 4 000 à 11 000 personnes travailleront sur le projet, sur le site et hors site. Les dépenses induites de **consommation** stimuleront l'activité économique dans la région et au-delà.
- Un programme de développement des installations destinées aux visiteurs, qui se traduira par l'inauguration du Portail de la science au siège du CERN dès 2023, permettra d'augmenter progressivement le **nombre de visiteurs** par an, qui passera de 150 000 actuellement à environ 300 000.

Le Schéma 2 présente les différentes phases sur lesquelles s'appuie l'analyse de l'évolution de l'emploi.

Schéma 2 : calendrier du projet FCC-ee aux fins d'analyse économique de l'emploi.

Source: CERN.

Au total, les coûts d'investissement et d'exploitation pour une durée de vie de 25 ans (10 ans de construction, suivis de 15 ans d'exploitation³) s'élèvent à plus de 21 milliards de francs suisses.

Tableau 1 : coûts d'investissement et d'exploitation liés au FCC (CAPEX et OPEX).⁴

		Investment volume [mn CHF]	Annualised volume [mn CHF par année]
FCC-related investment			
Investment	2031-2050	12,097	605
Core phase	2031-2040	10,709	1,071
Upgrade phase	2041-2050	1,388	139
Renewable energy	2031-2040	644	64
FCC operation			
OPEX	2041-2055	2,950	199
Personnel	2028-2057	5,400	180
Total	2028-2057	21,100	700

Source : estimation préliminaire des coûts, étude FCC (2021).

Ces dépenses sont liées à des retombées économiques tangibles, à l'exclusion des effets scientifiques : les dépenses d'investissement (CAPEX) liées au FCC représentent des débouchés commerciaux pour les entreprises, tout comme les dépenses d'exploitation (OPEX)⁵. Les employés engagés dans le programme FCC perçoivent des salaires qu'ils dépensent en partie

³ 15 ans d'exploitation, auxquels s'ajoutent deux ans de recherche scientifique et de traitement des données déjà collectées pour une installation comportant deux expériences.

⁴ Les volumes d'investissement et les dépenses opérationnelles sont basés sur des estimations du CERN. Toutes les hypothèses relatives aux phases d'investissement et d'exploitation s'appuient également sur des données du CERN.

⁵ Dépenses d'exploitation (OPEX) = les coûts qu'une entreprise doit supporter dans le cadre de son fonctionnement courant. Dépenses d'investissement (CAPEX) : les achats de biens ou de services importants qui serviront à améliorer les performances d'une entreprise à l'avenir.

et qui représentent, par conséquent, de nouvelles possibilités commerciales pour les entreprises. Les installations actuelles du CERN constituent déjà aujourd'hui une attraction touristique majeure. Elles accueillent jusqu'à 170 000 touristes par an avant la pandémie. Pendant la période d'exploitation du FCC, le nombre de visiteurs devrait atteindre 300 000 par an, ce qui apportera des bénéfices supplémentaires à l'industrie touristique régionale.

L'objectif du présent rapport est d'estimer l'importance de ces phénomènes et des effets d'entraînement en mettant l'accent sur l'emploi. Les effets attendus pour les différentes phases et périodes du projet décrites précédemment ont été estimés à l'aide de simulations qui s'appuient sur les données économiques nationales existantes en vue d'étudier les liens entre les secteurs d'activité et les effets d'entraînement qu'ils produisent. Le Tableau 2 présente une synthèse des résultats en ce qui concerne le cumul de valeur ajoutée au niveau mondial (en millions de francs suisses) et l'emploi (en milliers d'années-personnes).

Tableau 2 : **synthèse relative aux effets économiques et aux effets d'entraînement économique liés à la construction et à l'exploitation du FCC, cumulés sur la période de construction et d'exploitation du FCC (2028-2057)⁶**

		Investment / consumption volume	Annualised invest./cons. volume	Cumulative value added effects [mn CHF]					Cum. employment effects [1,000 person years]				
				Type1		Total Type1	Type2	Sum total	Type1		Total Type1	Type2	Sum total
				Direct	Indirect				Direct	Indirect			
FCC-related investment													
FCC investment	2031-2050	12,097	605	5,350	6,200	11,550	2,550	14,150	80	100	180	50	230
Core phase	2031-2040	10,709	1,071	4,800	5,500	10,300	2,250	12,550	75	90	160	45	210
Upgrade phase	2041-2050	1,388	139	600	650	1,250	330	1,600	7	11	18	7	25
Renewables capacity	2031-2040	644	64	210	290	500	120	600	3	5	9	3	12
FCC-operation													
FCC direct	2041-2057	5,400	180	7,650	-	7,650	-	7,650	170	-	170	-	170
FCC OPEX	2041-2055	2,950	199	1,200	1,500	2,700	800	3,500	13	20	35	15	50
Cost-of-living – resident personnel	2028-2057	9,180	306	4,450	3,150	7,650	11,050	18,700	50	45	95	160	250
FCC visitors	2028-2057	3,900	130	1,400	2,000	3,400	1,800	5,200	20	30	50	25	75
Total	2028-2057	34,200	960	20,300	13,150	33,450	16,350	49,800	340	200	540	250	800

Source : calculs personnels fondés sur les données du CERN et effectués à l'aide du modèle ADAGIO.

Sur les 30 années de construction et d'exploitation, **les effets d'entraînement économique des 21 milliards de francs suisses dépensés pour la construction et l'exploitation créent une valeur ajoutée au niveau mondial estimée à 50 milliards de francs suisses et pratiquement**

⁶ Dans tous nos tableaux, les chiffres relatifs à la valeur ajoutée obtenus dans nos simulations sont arrondis à la cinquantaine la plus proche quand ils sont supérieurs à 500, à la dizaine la plus proche si la valeur est supérieure à 20 ou inférieure ou égale à 500 et à l'unité la plus proche si la valeur est inférieure ou égale à 20. Les chiffres pour l'emploi sont arrondis à la décimale la plus proche. Les totaux sont arrondis séparément.

800 000 années-personnes d'emploi⁷ (incluant l'installation de sources d'énergie renouvelable, les dépenses de consommation du personnel vivant sur place et les visiteurs). Cela se traduit par **une valeur ajoutée annuelle moyenne d'environ 1,7 milliard de francs suisses** et par la **création de plus de 26 000 emplois directement ou indirectement liés au FCC**⁸, comme le montre le Schéma 3. Outre **6 000 emplois directement liés au projet dans les domaines de la science, de l'ingénierie, de l'administration et de la gestion sur les sites** du FCC, **plus de 20 000 emplois seront nécessaires pour fournir les biens et services nécessaires à la construction et à l'exploitation du FCC**, ainsi que pour les biens et services consommés par le personnel et les visiteurs.

Schéma 3 : **synthèse relative aux effets d'entraînement économique annuels sur l'emploi liés à la construction et à l'exploitation du FCC au niveau mondial.**

Source : calculs personnels fondés sur les données du CERN et effectués à l'aide du modèle ADAGIO.

Les pays hôtes, la Suisse et la France, en particulier le canton de Genève, les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, seront les principaux bénéficiaires du FCC, surtout pendant son

⁷ Nous utilisons l'unité « année-personne » car nos chiffres sont cumulés sur une période totale de 30 ans. Une année-personne est la quantité de travail correspondant à un emploi exercé pendant un an, soit, en général, environ 1 700 heures pour un emploi à temps plein. Par conséquent, 100 années-personnes, pour un projet d'une durée de dix ans, ne correspondent pas à 100 emplois exercés pendant ces dix ans mais à dix emplois exercés pendant dix ans (dix emplois pendant dix ans = 100 années-personnes).

⁸ Les années-personnes peuvent être converties en nombre annuel d'emplois en utilisant le calendrier des dépenses annuelles sur la période couverte par le programme. Par exemple, 230 000 années-personnes pour des investissements effectués sur une période de 20 ans correspond à une moyenne d'environ 11 500 emplois par an (230 000 années-personnes divisé par 20 ans). Nous aboutissons ainsi à l'estimation du nombre d'emplois qui figure dans le Schéma 3.

exploitation. Ils bénéficieront des effets directs et indirects liés à l'embauche de personnel et à ses dépenses de consommation, ainsi que de la présence des touristes, qui se concentre dans la région. Les entreprises françaises et suisses fourniront des biens et des services pendant la construction et l'exploitation du FCC, même si la région ne tirera qu'un faible bénéfice de ces achats⁹. Au total, environ **13 000 emplois seront pourvus ou créés en moyenne en France et en Suisse**¹⁰, comme le montre le Schéma 4.

Schéma 4 : **synthèse relative aux effets d'entraînement économique annuels sur l'emploi liés à la construction et à l'exploitation du FCC en Suisse et en France.**

Source : calculs personnels fondés sur les données du CERN et effectués à l'aide du modèle ADAGIO.

Dans la suite du document, les différentes phases et les hypothèses sur lesquelles reposent les simulations du modèle sont décrites de manière plus détaillée. Le chapitre 4 présente les résultats relatifs à l'estimation du nombre d'emplois créés et de la valeur ajoutée produite du fait de la construction et de l'exploitation du Futur collisionneur circulaire.

⁹ Le modèle ADAGIO fonctionne à un niveau national et ne peut évaluer les effets au niveau infranational.

¹⁰ Des tableaux figurant en annexe fournissent des informations détaillées relatives aux effets sur la valeur ajoutée et l'emploi pour la France et la Suisse.

2. La simulation : configuration du modèle, méthode et hypothèses

Les dépenses pour des projets d'envergure tels que le FCC entraînent des coûts qui doivent être supportés par les États, en l'occurrence principalement les États membres du CERN. L'argent ainsi dépensé permet aux entreprises qui fournissent les biens et services nécessaires au projet de réaliser des ventes et de créer des emplois. En raison de la localisation de ces entreprises et des chaînes de valeur en jeu, les effets du projet FCC se feront sentir au niveau mondial. Le présent rapport estime ces effets ainsi que leur répartition géographique et sectorielle, à savoir : les types d'effets qui peuvent être attendus, leur niveau d'intensité, les pays et les secteurs d'activité concernés.

Trois types principaux d'effets peuvent être distingués :

- Les **effets directs** de l'exploitation du FCC sont imputables au secteur de la recherche et développement. Les activités de recherche et développement liées au CERN se rangent dans la division 72 de la section M (M72) de la Nomenclature statistique des activités économiques (NACE¹¹). Des effets directs peuvent également découler des dépenses d'investissements et d'exploitation via les achats de produits intermédiaires auprès des fournisseurs.
- Les **effets indirects** ou effets d'entraînement en amont se produisent au niveau de ces fournisseurs pendant la production des biens intermédiaires ou des biens d'investissement nécessaires. Les entreprises ont à leur tour besoin d'intrants fournis par d'autres entreprises, ce qui donne lieu à de nouveaux achats de biens intermédiaires et crée ainsi une chaîne de valeur mondiale. La somme des effets directs et indirects est appelée « **effets de type 1** ». Ces effets n'affectent que la production.
- Contrairement aux effets directs et indirects de type 1, relatifs à la production, les **effets induits** découlent des flux de valeur ajoutée. Les changements dans l'activité économique amènent des changements au niveau des salaires, des bénéfices et des impôts qui, à leur tour, modifient la demande finale. La hausse des salaires entraîne une augmentation de la consommation. Les changements enregistrés au niveau des bénéfices donnent lieu à des variations du revenu des propriétaires du capital¹². Ils stimulent également la consommation et débouchent sur des investissements, dans le cas des bénéfices non distribués ou des réinvestissements pour compenser le capital utilisé dans le processus de production (dépréciation des biens d'investissement). L'augmentation des recettes fiscales peut entraîner une hausse des dépenses publiques à déficit budgétaire constant ou une réduction du déficit budgétaire à dépenses publiques constantes. Tous ces effets induits, ou « **effets de type 2** », constituent des **effets multiplicateurs** : en produisant de la valeur ajoutée, ils amplifient les effets directs et indirects initiaux.

¹¹ La Nomenclature statistique des activités économiques (NACE) est la nomenclature statistique européenne des activités économiques.

¹² À noter que dans ce contexte, le terme « capital » fait référence au stock de biens de production (principalement les machines, les véhicules, les bâtiments, mais aussi les licences et les logiciels), et non au capital financier (argent).

Les effets indirects et les effets induits ne peuvent pas être observés directement. Par conséquent, un modèle économique comme ADAGIO doit être utilisé pour estimer ces effets au moyen d'une simulation fondée sur un modèle¹³.

ADAGIO - Un modèle dynamique mondial des entrées-sorties

ADAGIO est un modèle des entrées-sorties, qui intègre 43 pays (les 27 pays membres de l'Union européenne et 16 des plus grandes puissances économiques mondiales) et 64 secteurs d'activité et produits de base. Le modèle a pour objectif de donner une représentation complète des flux de biens et de services entre ces 64 secteurs dans les 43 pays et dans le reste du monde, décrivant ainsi les chaînes de valeur mondiales liées à tout bien, considéré de manière théorique, produit ou consommé dans les pays couverts par le modèle. ADAGIO simule ainsi les effets sur la production, la valeur ajoutée et l'emploi d'un choc de demande, par exemple de la demande qui résulterait de la construction du FCC. Une présentation plus approfondie d'ADAGIO se trouve en annexe.

Ces trois types d'effets (effets directs de type 1, effets indirects de type 1 et effets induits ou de type 2) peuvent également faire l'objet d'une interprétation chronologique théorique, permettant d'élargir l'analyse au système économique étudié. Les effets directs sont alors observés au niveau de l'entreprise ou de l'organisation analysée (dans ce cas précis, le CERN). Les effets directs sont immédiats ou se font sentir à court terme. Dans le cas des effets indirects, un plus grand nombre d'entreprises entre en jeu, l'horizon temporel s'étend du court terme au moyen terme et l'ensemble du système de production est concerné. Quant aux effets induits, ils se produisent à moyen et à long terme. Dans les cas extrêmes, le système économique est clos et tous les types de consommation¹⁴ (consommation des ménages, dépenses de l'État et, également, dépenses des entreprises sous forme d'investissements, notamment pour remédier à la dépréciation des biens de production) sont alors des variables endogènes dépendantes de la production primaire.

Vouloir estimer de manière exhaustive les effets sur la valeur ajoutée et l'emploi liés au projet FCC, comme s'il s'agissait d'un système complètement clos, serait trop ambitieux. En effet, de nombreux mécanismes font sentir leurs effets à très long terme. Par conséquent, **nous nous limitons à estimer les effets induits sur les entreprises et nous prenons en compte la dépréciation des biens d'investissement et les investissements de renouvellement liés à la production**. Nous ne tenons pas compte des effets sur la consommation privée et publique car nous considérons qu'ils se produisent à trop long terme par rapport à la durée du programme FCC. Nous appelons « **effets induits de type 2i** » les effets plus spécifiques qui incluent la dépréciation des biens d'investissement (réinvestissements).

¹³ Les simulations permettent par exemple d'isoler les différents types d'effets : directs, indirects et induits. Il est possible de ne simuler que les effets directs ou les effets indirects en maintenant la demande finale à un niveau constant. L'introduction de changements au niveau de la valeur ajoutée modifie cette demande et permet une simulation des effets induits.

¹⁴ La consommation est, en définitive, le but de toute activité économique.

Les hypothèses portant sur l'origine des biens d'investissement (ou biens de production) sont essentielles car d'elles dépend la répartition géographique des différents effets à l'issue des simulations. Il en sera question par la suite. Ces hypothèses nous amènent néanmoins à envisager **deux scénarios dans la présente analyse. Dans le premier, la répartition géographique des dépenses directes est modélisée en fonction des contributions des États membres du CERN** (parts des États membres). **Le second scénario s'appuie, lui, sur la répartition des dépenses observée habituellement entre les nations participant aux programmes du CERN**¹⁵ (parts constatées).

2.1 Aspects temporels

Différents éléments évoluent dans le temps. Les hypothèses formulées à leur sujet constituent pour le modèle des données d'entrée importantes. Parmi ces éléments figurent, notamment, les taux de change, le niveau de la productivité nationale et les taux d'intérêt. L'évolution de ces paramètres sur la période étudiée, soit de 2030 à 2060, est difficile à prévoir. C'est pourquoi nous utilisons **pour cette étude les taux de change moyens et les chiffres de 2019**¹⁶ **relatifs à la productivité du travail, sans nous projeter dans l'avenir.** Le recours à ces hypothèses simplifiées est justifié. De fait, notre analyse n'a pas pour but d'établir une prévision quantitative fiable pour un projet d'une durée de trente ans qui sera lancé dans quinze ans¹⁷, mais d'estimer l'ampleur des effets liés à un projet d'une telle envergure si le FCC était construit aujourd'hui.

¹⁵ Ces deux hypothèses géographiques donnent lieu à des effets sectoriels et globaux similaires au niveau mondial. Cependant, l'attribution géographique des effets sectoriels diffère.

¹⁶ Les chiffres les plus récents disponibles au moment de la rédaction du présent rapport dataient de 2021 pour les taux de change et de 2020 pour la productivité. Les années 2020 et 2021 ont toutefois été marquées par la pandémie de COVID et les perturbations économiques qu'elle a provoquées, ce qui rend les estimations peu fiables, en particulier celles relatives à la productivité. Aussi avons-nous décidé d'utiliser 2019 comme année de référence pour ces variables exogènes.

¹⁷ Les estimations de coûts s'appuient également sur les prix constatés actuellement.

3. Hypothèses et résultats de la simulation par phase de projet

Dans cette partie, nous présentons les variables d'entrée et les hypothèses utilisées pour la simulation des effets d'entraînement économique avec ADAGIO. **Les résultats portent sur la valeur ajoutée et l'emploi. Les résultats cumulés ne sont pas actualisés.** Nous supposons que les prix et les autres variables économiques qui évoluent dans le temps sont à leur niveau de 2019, avant la crise sanitaire.

3.1 Phase d'investissement de 2031 à 2050

Les investissements liés à la première phase du FCC sont **estimés à environ 12 milliards de francs suisses**, qui seront dépensés sur deux décennies, de 2031 à 2050. Les structures de génie civil, les infrastructures techniques et tous les équipements de l'accélérateur de particules pour la première phase de fonctionnement seront construits pendant la première décennie. Pour cette première étape, les dépenses sont évaluées à 10,7 milliards de francs suisses, soit 89 % du volume total des investissements déployés au cours de deux décennies à compter de 2031. Au cours de la deuxième décennie, le FCC et les infrastructures seront progressivement améliorés en fonction des exigences du programme de recherche en physique, ce qui représente un investissement d'environ 1,4 milliard de francs suisses.

Les investissements se décomposent en plusieurs secteurs, définis sur une base technique (système d'aimants, système de vide, tunnel). La plupart de ces secteurs ne correspondent pas à un système de classification économique standard tel que la NACE, la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, dont la deuxième édition révisée est parue en 2008. Il serait souhaitable que, à l'avenir, les structures de coûts soient établies en tenant compte de cette nomenclature. Les dépenses seraient ainsi comptabilisées conformément aux bonnes pratiques nationales et internationales en matière de comptabilité et d'analyse économique. De plus, ADAGIO, le modèle utilisé pour estimer les effets d'entraînement économique du projet FCC, se fonde sur cette nomenclature des activités économiques.

Pour rendre les deux systèmes compatibles, nous avons conçu une matrice de conversion, faisant correspondre les secteurs du FCC aux éléments de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. Des informations à ce sujet figurent en annexe. La matrice permet d'obtenir une structure des investissements qui respecte la nomenclature NACE, utilisable dans le modèle ADAGIO.

Tableau 3 : **structure des actifs des investissements dans le cadre du projet FCC.**

System / project segment	Domain	Start year of investment	Year of completion
Main ring magnet system	Accelerator	2033	2039
Main ring vacuum system	Accelerator	2033	2039
Main ring power converters and cabling	Accelerator	2033	2038
Main ring beam transfer systems	Accelerator	2033	2039
Main ring beam diagnostics	Accelerator	2033	2039
Other main ring (controls, protection)	Accelerator	2033	2039
Injector magnet system	Accelerator	2032	2037
Injector vacuum system	Accelerator	2032	2037
Injector power converts & cabling	Accelerator	2032	2037
Injector beam transfer systems	Accelerator	2032	2037
Injector beam diagnostics	Accelerator	2032	2037
Other injector (controls, protection)	Accelerator	2032	2037
Main and top-up ring RF system (Z)	Accelerator	2035	2039
Main and top-up ring RF system (W)	Accelerator	2042	2044
Main and top-up ring RF system (H)	Accelerator	2041	2047
Main and top-up ring RF system (ttbar)	Accelerator	2041	2049
Cryogenics	Accelerator	2031	2039
Injector w. e+/e- sources	Accelerator	2032	2037
Transfer lines	Accelerator	2033	2038
Adaptation of CERN machines	Accelerator	2032	2037
Electricity infrastructure	Infrastructure	2031	2038
Cooling and Ventilation	Infrastructure	2033	2038
Transport and Installation	Infrastructure	2031	2039
Other tech. infrastructures	Infrastructure	2034	2042
Experiment 1	Experiment	2034	2041
Experiment 2	Experiment	2034	2041
Civil engineering construction	CE	2030	2039
Operation developments	Operation	2042	2053

Source : CERN.

Le Schéma 5 représente les prévisions d'investissement. Les investissements ne sont pas répartis uniformément sur les deux décennies. Après une montée en puissance progressive sur cinq ans, un plateau est atteint avec des dépenses annuelles d'environ 1,5 milliard de francs suisses (voir schéma 5). Cette période, que nous appelons « période des investissements majeurs », est marquée par la construction des structures de génie civil, des infrastructures techniques et des accélérateurs de particules. Par la suite, les dépenses annuelles d'investissement baissent pour s'établir dans une fourchette de 110 à 230 millions de francs suisses par an pendant la première phase d'exploitation, elle-même subdivisée en plusieurs périodes, qui se caractérise par l'amélioration des machines et des infrastructures (phase des investissements destinés à l'amélioration de la puissance du FCC selon le programme de recherche défini).

En outre, trois scénarios sont envisagés du point de vue du coût : un scénario de référence, un scénario optimiste (prix plus bas) et un scénario pessimiste (prix plus élevés)¹⁸.

Schéma 5 : chronologie des dépenses d'investissement totales pour le FCC-ee en millions de francs suisses.

Source : CERN.

Nous nous sommes abstenu de simuler la stratégie d'investissement exacte. Son exactitude n'aurait été qu'apparente et n'aurait pas apporté beaucoup d'informations supplémentaires. Nous avons privilégié la seule distinction entre la période des investissements majeurs et la phase des investissements destinés à l'amélioration pendant la phase d'opération.

3.1.1 Origine des biens d'investissement

Il est nécessaire de formuler des hypothèses sur l'origine des biens d'investissement, c'est-à-dire sur le lieu de production des biens d'investissement et des services, pour tenter d'estimer les effets économiques que ce projet régional d'investissement produira au niveau mondial. Il n'est pas possible actuellement d'établir un schéma d'approvisionnement régional fiable. Nous devons plutôt émettre des hypothèses précises sur l'origine des biens et des services.

Dans l'idéal, le volume des contrats accordés à un pays devrait correspondre à sa contribution au budget du CERN, les plus gros pays donateurs se voyant attribuer des contrats plus importants. L'attribution d'une « part équitable » aux États membres peut sembler logique du point de vue d'une organisation internationale qui dépend de leurs contributions. D'un point de vue économique, la perspective est différente. Les entreprises fournissant les biens et les services les mieux adaptés aux besoins ne se trouvent pas nécessairement dans les pays grands donateurs. Par ailleurs, les chaînes de valeur mondiales masquent la véritable origine des biens et services. En effet, si nous étudions les volumes d'achat attribués par le CERN par le passé, nous constatons que les États membres ne bénéficient pas systématiquement d'une part équitable. Le Tableau 4 met en évidence le rapport entre la part d'un État membre dans les contrats d'achat conclus par le CERN et la contribution de ce même État au budget du CERN.

¹⁸ L'année 2019 est l'année de référence pour nos estimations de prix.

Une valeur supérieure à 1 montre que l'État concerné bénéficie des contrats du CERN bien au-delà de ce qui serait une part équitable.

Tableau 4 : **rapport entre la participation des pays au budget du CERN et les achats du CERN par pays (2017-2020).**

	Supplies			Industrial Services	
	Well balanced	Poorly balanced	Very poorly balanced	Well balanced	Poorly balanced
Austria	1.12				0.09
Belgium		0.54			0.05
Bulgaria	1.06				
Switzerland	4.60			8.40	
Cyprus		0.42			
Czech Republic	1.21				
Germany		0.91			0.13
Denmark		0.42		2.81	
Spain		0.93		1.33	
Finland		0.69			
France	1.14			2.81	
United Kingdom			0.40	0.42	
Greece		0.77			0.29
Croatia		0.40			0.31
Hungary	3.02				
Israel			0.23		
India			0.15		
Italy	1.18				0.39
Lithuania		0.92			
Netherlands	1.04				0.01
Norway			0.28		
Pakistan		0.84			
Poland		0.92			
Portugal		0.82			0.03
Romania	1.06				
Serbia		0.54			
Sweden		0.62			
Slovenia		0.53			
Slovakia	1.35				0.15
Turkey		0.98			
Ukraine		0.57			

Source : rapport du CERN sur les achats effectués du 1^{er} janvier au 1^{er} décembre 2020.

Nous envisageons par conséquent deux scénarios afin de procéder à une estimation des effets économiques sur l'emploi fondée sur les simulations du modèle ADAGIO. Le premier scénario correspond à l'attribution de « parts équitables » aux États membres en fonction de leur contribution au budget du CERN. Le second repose sur les données relatives aux parts effectivement accordées par le passé. Nous présentons de manière détaillée les résultats pour le scénario des parts équitables. En ce qui concerne le scénario des parts constatées, les résultats se trouvent en annexe.

Une fois le volume total des contrats accordés à un État membre estimé, il convient d'examiner la façon dont ces contrats sont répartis, c'est-à-dire de déterminer sur quels biens et services ils portent. Théoriquement, la conclusion de contrats devrait prendre en compte les atouts économiques et technologiques d'un pays. Nous avons utilisé des données commerciales pour déterminer la provenance des biens et services importés en Suisse¹⁹, et ce, afin de tenir compte de la spécialisation économique des pays. Si un pays est spécialisé dans la production d'un produit primaire, cette spécialisation devrait correspondre à une part de ce pays supérieure à la moyenne en ce qui concerne l'importation en Suisse de ce produit.

Le Schéma 6 montre la provenance des importations suisses. L'Allemagne (« DEU »), par exemple, fournit 37 % des importations de voitures (division 29 de la section C de la NACE). C'est presque le double de la part de l'Allemagne (21 %) dans le total des importations de produits manufacturés. Cet exemple montre que l'Allemagne dispose d'un avantage concurrentiel non négligeable dans la fabrication de voitures.

¹⁹ La proximité géographique influe de manière importante sur les échanges commerciaux et les importations. Cependant, les données sur le commerce international ne sont disponibles qu'au niveau national. Il est donc difficile d'estimer le rôle de la proximité géographique dans le cas d'un pays de grande superficie. Nous avons choisi d'étudier la Suisse, et non la France ou ces deux pays, car la France est plus étendue que la Suisse. La « sphère d'influence commerciale » de Genève est, sans nul doute, beaucoup plus comparable à celle de la Suisse qu'à celle de la France.

Schéma 6 : origine des importations suisses de produits manufacturés par produit primaire (2020).

Source : données commerciales BACI (Base pour l'Analyse du Commerce International) du Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII) ; World Input-Output Database (WIOD).

Ensuite, nous combinons la part des différents pays dans le volume total des investissements avec les données relatives à la spécialisation de leur production pour modéliser une stratégie d'approvisionnement plausible qui puisse rendre compte des atouts économiques d'un pays et mettre en évidence sa part dans les contrats d'investissement²⁰. Le Schéma 7 montre le résultat de cet alignement bidimensionnel.

²⁰ Nous établissons des modèles pour les deux scénarios (parts équitables et parts constatées). Les résultats que nous présentons ici concernent le scénario des parts équitables.

Schéma 7 : scénario portant sur les volumes de contrats FCC par pays et par secteur pour la phase de construction.

Source : calculs personnels fondés sur les données du CERN et effectués à l'aide du modèle ADAGIO.

Dans le modèle préliminaire, si nous classons les pays en fonction de leur part du budget, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie représentent plus de la moitié (56 %) des contrats liés à l'investissement. Si nous prenons en compte 12 autres pays, nous arrivons à plus de 90 % des contrats. Sur les 39 pays qui sont censés contribuer au projet d'après le modèle, l'ensemble des 12 plus petits pays contributeurs ne représente qu'environ 1 % des contrats.

3.1.2 Effets sur l'emploi liés aux investissements et effets d'entraînement sur la valeur ajoutée

Le schéma géographique des effets économiques des contrats liés aux investissements, estimés au moyen d'ADAGIO (Schéma 7), suit dans l'ensemble le schéma des contrats bien que, au cours du cycle économique, ces effets tendent à se diffuser tant au niveau géographique que sectoriel. La répartition des effets directs est similaire à la répartition des contrats, du point de vue géographique comme du point de vue sectoriel. Cette corrélation est moins nette au niveau des effets indirects. Elle est plus faible encore pour ce qui concerne les effets induits. Comme le montre le Schéma 8, les effets économiques se diffusent de plus en plus dans les phases postérieures du cycle économique. Les structures par produits se diversifient et se différencient de plus en plus de celles correspondant au premier « choc » des investissements directs lié aux achats du CERN.

Schéma 8 : valeur des contrats et effets économiques au niveau mondial de la valeur ajoutée par type de biens d'investissement.

Source : calculs personnels fondés sur les données du CERN et effectués à l'aide du modèle ADAGIO.

Les résultats semblent déroutants de prime abord : les parts respectives de la construction, des produits manufacturés et des services²¹ changent de manière significative entre les cycles économiques. La part des services augmente tandis que celle de la construction chute, passant de plus de deux cinquièmes à moins d'un septième. Cette évolution met en évidence trois phénomènes : la différence entre le prix d'achat d'un bien et la valeur ajoutée directement créée par la production de ce bien, la propagation des effets sectoriels le long de la chaîne de valeur et l'exportabilité des services.

1. En ce qui concerne le premier phénomène, lors de l'achat d'un bien, le prix final ne comprend pas seulement le coût du bien mais aussi les frais liés à son transport et à sa vente et, dans la mesure où cela s'applique au projet²², les taxes à la consommation qui s'ajoutent au prix d'achat net²³. Par conséquent, le montant payé pour ce bien peut être sensiblement inférieur au prix final. En outre, le montant payé pour le bien produit par une entreprise ne correspond pas à sa valeur ajoutée. Il convient d'en déduire le montant des produits intermédiaires afin de déterminer la valeur ajoutée²⁴.

²¹ Un tableau détaillé de la chaîne de valeur sectorielle se trouve en annexe.

²² L'organisation internationale, financée par les contributions des contribuables, ne paie pas de taxe sur la valeur ajoutée pour les biens directement liés à la construction et au fonctionnement de ses infrastructures de recherche.

²³ La plus importante de ces taxes est la TVA, ou taxe sur la valeur ajoutée. C'est une taxe sur les ventes. Bien que la TVA ne s'applique généralement pas aux achats de produits intermédiaires ou de biens d'investissement, il existe des taxes à la consommation qui ne peuvent habituellement pas être évitées dans le processus de production, comme les taxes sur les combustibles fossiles. Pour certains biens, les coûts de transport et de commerce (marges de transport et marges commerciales) peuvent être très importants, représentant plus de la moitié du prix final.

²⁴ Dans le cas contraire, en additionnant les différentes étapes de la chaîne de valeur, le double comptage gonflerait artificiellement le total général car la valeur des achats intermédiaires serait comptabilisée à la fois comme une production du fournisseur et comme une partie de la production de l'acheteur (les intrants font partie de sa production). C'est pourquoi le produit intérieur brut (PIB), l'indicateur probablement le plus connu de l'activité

En ce qui concerne les projets incluant un tunnel, la répartition de la valeur du produit final entre la production (intrants intermédiaires) et la valeur ajoutée est très inégale : 75 % pour la première, 25 % pour la seconde (salaires, amortissement et bénéfices). D'habitude, la valeur du produit final se répartit à égalité entre production et valeur ajoutée. Du fait de ce déséquilibre, la part du secteur de la construction dans les investissements est bien supérieure à sa part dans la valeur ajoutée créée à la suite de ces investissements.

2. Le tunnel prévu pour accueillir les collisionneurs illustre bien le deuxième phénomène. En tant que bien d'investissement, il correspond à un achat dans le secteur de la construction (section F de la NACE). Par conséquent, c'est le secteur de la construction qui bénéficie presque exclusivement des effets directs, tant au niveau de la production que de la valeur ajoutée. Cependant, la construction du tunnel requiert l'achat d'intrants à un grand nombre d'entreprises relevant d'autres secteurs. Par exemple, certains produits intermédiaires viennent du secteur de l'industrie manufacturière (secteur C) : matériaux de construction (division 23), acier (division 24), machinerie de construction (division 28) et poids lourds (division 30). Dans le cas du FCC, comme c'est le cas pour tous les chocs d'investissement, les effets économiques des travaux de construction se font sentir dans bien plus de secteurs que dans ceux concernés par le paquet d'investissements initial²⁵.
3. La part croissante des services dans la chaîne de valeur illustre le rôle que jouent les services dans une économie ouverte. En général, le secteur des services s'appuie sur le marché intérieur et dépend peu des exportations, qui revêtent plus d'importance pour les produits manufacturés²⁶. Cependant, les services sont des intrants importants pour les industries manufacturières orientées vers l'exportation. Ainsi, même des services purement nationaux tirent profit de l'exportation de produits manufacturés.

En ce qui concerne les aspects géographiques, on constate que, là encore, la part des pays contributeurs évolue considérablement au cours du cycle économique. Même les pays qui n'ont pas directement conclu de contrat avec le CERN ou qui n'ont conclu que de petits contrats avec l'Organisation tirent profit des effets d'entraînement économique dans des phases ultérieures de la chaîne de valeur. La Chine, par exemple, en dépit d'un volume contractuel hypothétique inférieur à 100 millions de francs suisses dans le scénario étudié

économique, est calculé à partir de la valeur ajoutée totale produite par une économie nationale, et non à partir de la production totale nationale.

²⁵ Cela est également vrai pour l'élargissement de la structure géographique. Alors que certains produits primaires ne peuvent être achetés que dans un seul pays, certains intrants utilisés pour les produire seront probablement importés de pays tiers. Dans un système de production mondialisé, du moins dans le cas des produits manufacturés, la chaîne de valeur d'un produit primaire donné inclura probablement de minuscules éléments provenant de tous les pays du monde.

²⁶ Par exemple, en Autriche, environ 64 % des produits manufacturés sont finalement exportés alors que la proportion n'est que de 12 % pour les services, y compris en incluant les services marchands. Les raisons sont multiples : par exemple, les biens sont beaucoup plus fongibles que les services ou encore il se peut que des accords commerciaux limitent les exportations de services. En outre, certains services, dont les services publics (qui relèvent de l'action des États) et certains services aux particuliers, ne sont par définition pas exportables puisqu'ils doivent être consommés sur le lieu de production. C'est le cas, par exemple, d'une coupe de cheveux.

(moins de 1 % du total), bénéficie de près de 4,5 % des effets induits de type 2²⁷. L'effet est similaire pour les États-Unis, le Canada, la Turquie la Corée du Sud ou l'Irlande.

²⁷ C'est d'ailleurs ce pays qui bénéficie du meilleur effet multiplicateur parmi les pays ayant des contrats directs, ce qui illustre le rôle important que joue la Chine dans l'économie mondiale.

Tableau 5 : valeur des contrats et effets économiques par pays (phase de construction, 2030-2050).

	Investment volume by country	Value added [mn CHF]					Employment [1,000 person years]				
		Type1		Total Type1	Type2i	Sum total	Type1		Total Type1	Type2i	Sum total
		Direct	Indirect				Direct	Indirect			
Total	12,097	5,350	6,200	11,550	2,550	14,150	80	100	180	50	230
DEU Germany	2,332	1,050	1,100	2,150	380	2,500	13	13	25	4	30
GBR Great Britain	1,774	900	700	1,550	220	1,800	10	9	19	3	20
FRA France	1,563	850	650	1,500	270	1,800	12	8	20	3	25
ITA Italy	1,154	390	550	950	210	1,150	5	7	12	3	15
ESP Spain	795	290	340	650	130	750	5	6	10	2	12
USA USA	556	270	380	650	180	850	2	3	5	1	6
NLD Netherlands	510	220	260	490	75	550	3	3	6	1	7
CHE Switzerland	464	190	190	380	70	450	2	2	3	1	4
POL Poland	312	150	170	310	50	360	4	5	9	1	10
BEL Belgium	300	130	150	280	45	330	2	1	3	0	3
SWE Sweden	293	150	130	280	65	350	1	1	3	1	3
NOR Norway	259	140	140	270	35	310	1	1	2	0	3
AUT Austria	242	100	95	200	45	240	1	1	2	0	2
DEN Denmark	197	100	80	180	20	200	1	1	2	0	2
JPN Japan	185	65	130	190	75	270	1	2	3	1	4
FIN Finland	148	60	60	120	20	140	1	1	1	0	1
ROU Romania	123	45	60	100	19	120	2	2	4	1	4
PRT Portugal	122	50	45	95	13	110	2	1	3	0	3
GRC Greece	118	55	40	90	7	100	2	1	3	0	3
CZE Czech Republic	111	40	70	110	30	140	1	2	3	1	4
CHN China	93	16	260	280	350	650	1	12	12	16	30
HUN Hungary	72	30	30	60	12	70	1	1	2	0	2
SVK Slovakia	55	13	25	35	9	45	0	1	1	0	1
CAN Canada	46	19	60	80	25	100	0	1	1	0	1
TUR Turkey	46	15	65	80	30	110	1	3	3	1	5
ISR Israel	46	14	5	18	2	20	0	0	0	0	0
IND India	46	0	30	30	17	50	0	4	4	3	7
BGR Bulgaria	35	11	13	25	4	30	1	1	2	0	2
PAK Pakistan	19	12	8	20	4	25	3	1	4	1	5
BRA Brasil	9	0	30	30	13	40	0	1	1	1	2
IRL Ireland	9	0	20	20	7	25	0	0	0	0	0
KOR Korea	9	3	35	40	30	70	0	0	0	0	1
LTU Lithuania	9	4	6	10	2	11	0	0	0	0	0
SRB Serbia	9	3	2	6	1	7	0	0	0	0	0
ZAF South Africa	9	4	3	7	1	8	0	0	0	0	0
AUS Australia	9	3	19	20	13	35	0	0	0	0	0
SVN Slovenia	9	4	9	13	3	16	0	0	0	0	0
EST Estonia	3	1	3	4	1	5	0	0	0	0	0
HRV Croatia	3	0	2	2	1	3	0	0	0	0	0
RoW Rest-of-World	0	0	220	220	85	310	0	8	8	4	12

Source : calculs effectués à l'aide du modèle ADAGIO. Les chiffres et les sommes sont arrondis individuellement.

Au total, **le volume d'investissement initial de 12,1 milliards de francs suisses produit directement une valeur ajoutée mondiale de 5,4 milliards de francs suisses et assure près de 80 000 années-personnes d'emploi²⁸. Si l'on tient compte des effets indirects** dans le processus de production, **la valeur ajoutée liée à l'investissement s'élève à 11,6 milliards de francs suisses**, ce qui représente **180 000 années-personnes d'emploi. Si on inclut la dépréciation**, c'est-à-dire le stock de biens de production que les entreprises doivent constituer ou reconstituer pour faire face aux nécessités de la production, **la valeur ajoutée liée au FCC s'élève alors à plus de 14 milliards de francs suisses et génère plus de 230 000 années-personnes d'emploi.**

L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Espagne sont les principaux bénéficiaires des effets économiques. En ce qui concerne la valeur ajoutée, ils bénéficient de 64 % des effets directs et de 57 % des effets économiques incluant les effets indirects et de type 2. En raison d'une productivité supérieure, les effets au niveau de l'emploi sont un peu moins marqués. Ces cinq pays profitent de 57 % des effets directs et de 45 % des effets économiques en incluant les effets indirects et de type 2 sur le marché du travail.

Les effets économiques se font également sentir dans les différents secteurs d'activité, comme le montre le Tableau 6.

²⁸ La répartition n'a pas été opérée sur une base annuelle dans le tableau. C'est pourquoi la valeur ajoutée estimée doit être interprétée comme la valeur ajoutée totale générée par le projet. En ce qui concerne les effets sur l'emploi, ils sont exprimés en années-personnes. Si la période d'investissement était de 10 ans et que les volumes d'investissement annuels étaient considérés comme uniformes au cours de cette période, les effets directs annuels seraient les suivants : 533 millions de francs suisses de valeur ajoutée (5,327 milliards divisé par 10) et 7 900 emplois (79 000 divisé par 10) pour le volume de production considéré.

Tableau 6 : valeur des contrats et effets économiques par secteur d'activité (phase de construction, 2030-2050).

Economic sector	Investment volume	Value added [mn CHF]					Employment [1,000 person years]					
		Type1		Total Type1	Type2i	Sum total	Type1		Total Type1	Type2i	Sum total	
		Direct	Indirect				Direct	Indirect				
Total	12,097	5,350	6,200	11,550	2,550	14,150	80	100	180	50	230	
A	AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING	6	5	55	60	25	85	0	5	5	3	8
B	MINING AND QUARRYING	136	55	220	270	70	350	0	2	2	1	3
C	MANUFACTURING	287	120	410	550	130	650	2	7	9	3	13
C22	Manufacture of rubber and plastic products	199	65	110	180	25	210	1	2	3	1	4
C23	Manufacture of other non-metallic mineral products	781	220	110	330	35	360	3	2	5	1	6
C24	Manufacture of basic metals	424	85	240	330	50	380	1	4	5	1	6
C25	Manufacture of fabricated metal products	1,554	500	340	850	70	900	8	6	14	2	16
C26	Manufacture of computer, electronic, optical prod.	1,443	500	180	700	80	750	4	2	6	1	7
C27	Manufacture of electrical equipment	1,437	390	140	500	40	550	5	2	8	1	9
C28	Manufacture of machinery and equipment n.e.c.	1,698	550	200	750	160	900	6	3	9	3	12
C29	Manufacture of motor vehicles, trailers	184	75	85	160	80	240	1	1	2	1	3
C30	Manufacture of other transport equipment	284	100	45	140	30	170	1	0	1	0	2
C33	Repair and installation of machinery and equipment	555	180	70	250	35	280	2	1	3	1	4
D	ELECTRICITY, GAS, STEAM SUPPLY	2	14	160	170	35	210	0	1	1	0	1
E	WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT	4	8	95	100	12	120	0	1	1	0	1
F	CONSTRUCTION	1,798	1,300	240	1,550	330	1,900	25	4	30	10	40
G	WHOLESALE AND RETAIL TRADE	9	490	800	1,300	290	1,600	8	16	25	7	30
H	TRANSPORTATION AND STORAGE	196	100	450	550	100	650	2	8	10	2	12
I	ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES	4	3	55	55	16	70	0	2	2	1	2
J	INFORMATION AND COMMUNICATION	277	200	280	480	230	700	2	3	5	2	7
K	FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES	10	10	290	300	85	390	0	2	2	1	3
L	REAL ESTATE ACTIVITIES	26	20	240	260	80	340	0	1	1	0	1
M	PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES	660	210	650	850	340	1,200	3	9	11	4	16
N	ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES	41	30	490	500	100	650	0	10	11	2	13
O-T	PUBLIC & OTHER SERVICES	80	130	230	360	120	480	3	5	8	3	11

Source : calculs fondés sur les données du CERN et effectués à l'aide du modèle ADAGIO. Les chiffres et les sommes sont arrondis individuellement.

Le secteur de la construction est le principal bénéficiaire puisque près de la moitié du volume d'investissement est consacrée au génie civil. On constate néanmoins que sa part diminue régulièrement au cours du cycle alors que celle de la plupart des autres secteurs augmente. Comme on peut le voir dans le Tableau 6, cela est particulièrement vrai pour les services (secteurs G à T), dont la part totale correspond à 22 % de la valeur ajoutée directe mais à 43 %

des effets de type 2i. Le Schéma 9 met en évidence l'intensification des effets nationaux et sectoriels.

Schéma 9 : contrats FCC et effets de type 2 par pays et par secteur d'activité pendant la phase de construction.

Source : CERN ; calculs du WIFO (Institut autrichien de recherche économique) effectués à l'aide du modèle ADAGIO.

Si on examine les résultats sectoriels et qu'on applique la classification des secteurs en fonction de leur contenu technologique de l'OCDE (qui ne retient que les secteurs C21, produits pharmaceutiques, et C26, ordinateurs et électronique, comme secteurs de haute technologie), on constate que seuls 4,5 % des investissements vont directement aux secteurs de haute technologie. Ce faible volume est trompeur quant à la nature du projet FCC. Plutôt que de s'appuyer sur des composants de haute technologie traditionnels, ce projet repousse les limites de la technologie, voire les dépasse, dans de nombreux secteurs, par exemple dans celui du métal, habituellement considéré comme un secteur de basse à moyenne technologie, ou dans le secteur électrique et mécanique pour les systèmes à ultra-vide. Le secteur « traditionnel » de la construction lui-même connaîtra de fortes évolutions technologiques du fait de la mise en œuvre d'un projet aussi considérable que le projet FCC. La période d'investissement, qui s'étend sur deux décennies, est divisée en deux phases distinctes (voir chapitre 4.1 ci-dessus). Nous présentons ici brièvement la façon dont ces deux phases influent sur les effets d'entraînement économique.

Schéma 10 : effets annualisés de la valeur ajoutée pour les phases d'investissement

Source : calculs fondés sur les données du CERN et effectués à l'aide du modèle ADAGIO.

Le Schéma 10 montre le niveau du volume d'investissement annuel moyen et le total des effets directs, indirects et induits sur la valeur ajoutée pour la période des investissements majeurs et pour la période d'amélioration du FCC. Les effets sont rapportés en millions de francs suisses. Ils sont nettement plus importants pendant la phase d'investissement que pendant la phase d'amélioration du FCC : plus d'un milliard de francs suisses dans la première phase, contre environ 140 millions de francs suisses dans la seconde.

3.2 Phase d'exploitation du FCC de 2041 à 2055

La phase d'exploitation nécessite une combinaison très différente de main-d'œuvre et de produits intermédiaires par rapport à la phase d'investissement. Les coûts totaux restent toutefois considérables. Si la masse salariale annuelle moyenne s'élève à 180 millions de francs suisses pour le personnel engagé dans le projet et qu'on ajoute une dépense annuelle de 199 millions de francs suisses pour l'achat des produits intermédiaires, le coût cumulé non

actualisé d'un programme de recherche de 15 ans atteint 5,7 milliards de francs suisses, soit la moitié du volume d'investissement. La combinaison globale entre la main-d'œuvre et les produits intermédiaires, ainsi que la structure par produits de ces derniers, seront différentes.

Pendant la phase d'exploitation, les effets d'entraînement économique se produisent sur le site du CERN et en dehors :

1. Le CERN, grand pourvoyeur d'emplois²⁹ dans la région, crée directement de la valeur ajoutée et des emplois.
2. Les dépenses d'exploitation (OPEX) sont les dépenses entraînées par le fonctionnement du collisionneur de particules. Ce sont des dépenses de différents types : l'entretien, les réparations, l'électricité, l'eau, les gaz, l'administration, la sécurité, l'entretien du site et d'autres dépenses.
3. Une grande partie des salaires versés au personnel travaillant dans le cadre du programme de recherche du FCC sera consacrée à la consommation.
4. Le FCC est considéré comme une attraction touristique majeure, qui profitera aux industries touristiques régionales française et suisse.

Les effets d'entraînement économique seront traités séparément dans la mesure où ils se font sentir de différentes façons.

3.2.1 Effets directs de l'exploitation

L'exploitation du FCC génère une valeur ajoutée par le paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale et du fait de la dépréciation des investissements³⁰. Aucun excédent net d'exploitation n'est pris en compte car le CERN, en tant qu'organisation de recherche scientifique, n'a pas de but lucratif. Les résultats de ces activités de recherche, par exemple la conception de produits scientifiques, sont pris en compte dans une étude générale d'impact sociétal réalisée pour l'étude de faisabilité du FCC par le Centre d'études industrielles (*Centro Studi Industria Leggera*, Milan, Italie) dans le cadre d'un projet européen cofinancé par Horizon 2020. Il est difficile d'estimer correctement un taux de dépréciation³¹ pour une

²⁹ En ce qui concerne les effets économiques sur le secteur de l'emploi, il n'y a pas de distinction entre le personnel directement employé par le CERN et le personnel employé par des organisations qui envoient leur personnel travailler au CERN. L'analyse ne distingue que les effets directs (personnes travaillant sur le projet FCC), les effets indirects (personnes nécessaires pour répondre en amont aux besoins du projet) et les effets induits (personnes employées pour satisfaire les besoins en consommation des employés ou travaillant pour les entreprises ayant investi dans le projet).

³⁰ En comptabilité nationale, la valeur ajoutée d'une entreprise est la différence entre ses ventes (production, chiffre d'affaires) et ses achats de produits intermédiaires (biens et services utilisés dans la production de ses propres produits). La valeur ajoutée est donc la valeur ajoutée par les travailleurs d'une entreprise et son ou ses propriétaires au coût de ces produits intermédiaires. Elle se compose de deux éléments principaux : la part revenant aux travailleurs (sous forme de salaires et de cotisations de sécurité sociale) et la part restant au(x) propriétaire(s) de l'entreprise, sous forme d'excédent brut d'exploitation. Le ou les propriétaires doivent fournir du capital pour dégager un excédent d'exploitation. Le stock de biens de production (machines, bâtiments, etc.) perd toutefois de la valeur du fait de l'usure mais aussi, tout simplement, du passage du temps. En déduisant le coût d'amortissement des actifs de l'excédent brut d'exploitation, on obtient l'excédent net d'exploitation, autrement dit ce que l'on appelle communément le bénéfice, c'est-à-dire le revenu du propriétaire.

³¹ En effet, la définition habituelle du terme « dépréciation » utilisée en comptabilité nationale est généralement axée sur le marché. D'après Wikipedia, « en économie, la dépréciation est la diminution progressive de la valeur économique du stock de capital d'une entreprise, d'une nation ou d'une autre personne morale, soit par usure, soit par obsolescence, soit par la survenue de changements dans la demande par rapport aux services fournis par le

infrastructure telle que le FCC. Cependant, le projet FCCIS (*Future Circular Study Innovation Study*³²), mené dans le cadre du programme Horizon 2020, fait l'hypothèse d'un taux social d'actualisation de 2,27 % par an pour le projet FCC. Ce taux est utilisé pour déterminer la valeur résiduelle des actifs qui sont considérés comme ayant une valeur pour la phase suivante du collisionneur de hadrons (FCC-hh), conformément à la feuille de route du Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche de l'Union européenne³³. **La valeur résiduelle cumulée des actifs à la fin de la phase d'exploitation FCC-ee s'élève à environ 3,7 milliards de francs suisses.**

Pour estimer la valeur ajoutée directe créée par l'exploitation du FCC, nous appliquons ce taux ; le coût annuel de l'amortissement annuel est estimé à environ 274 millions de francs suisses³⁴ (12 070 multiplié par 0,0227). Si l'on ajoute les dépenses de personnel pour un total de 180 millions de francs suisses par an³⁵, la valeur ajoutée directe est estimée à environ 450 millions de francs suisses par an.

Du point de vue sectoriel, cette valeur ajoutée relève de la division 72 de la section M de la NACE (recherche-développement scientifique). L'attribution géographique de cette valeur ajoutée est plus incertaine : en tant qu'organisation internationale, le CERN ne relève pas des organismes statistiques nationaux de la Suisse ou de la France et ses activités ne sont pas directement comptabilisées dans le produit intérieur brut de ces deux pays. Aux fins de cette analyse, nous diviserons la valeur ajoutée en deux parts égales pour la France et la Suisse.

3.2.2 Effets indirects de l'exploitation

Le fonctionnement du FCC requiert un ensemble d'intrants (produits intermédiaires et services) dont l'acquisition permettra aux entreprises choisies de réaliser des ventes et de créer des emplois. Afin d'estimer ces effets, il est nécessaire de formuler des hypothèses quant à la structure par produits de ces intrants. Ces hypothèses s'appuient sur la structure par produits des intrants actuellement utilisés pour le Grand collisionneur de hadrons (LHC), comme le montre le tableau qui suit.

capital concerné » (Wikipedia). Cette définition n'est pas aisément applicable à une entreprise purement scientifique comme le FCC. En supposant un taux de dépréciation de 2,27 % sur une période de 50 ans pour le génie civil (construction du tunnel) et sur une autre période de 20 ans en ce qui concerne l'accélérateur, le coût annuel de l'amortissement de l'investissement de 12 milliards de francs suisses s'élève à environ 380 millions de francs suisses.

³² Document FCCIS « *Plan for research infrastructure socio-economic impact analysis* » téléchargeable à l'adresse suivante : <https://cordis.europa.eu/project/id/951754/results> (en anglais).

³³ <https://www.esfri.eu/latest-esfri-news/new-study-guidelines-cost-estimation-research-infrastructures-str-esfri>

³⁴ Cette somme est sensiblement inférieure au coût d'amortissement calculé par le CERN tel qu'il figure actuellement dans ses états financiers, soit environ 500 millions de francs suisses. La valeur exacte de l'amortissement du FCC est toutefois d'une importance secondaire pour l'analyse présentée ici car les effets économiques des investissements dans le FCC sont clairement estimés. Par conséquent, l'amortissement n'a pas d'importance en dehors de l'estimation de la valeur ajoutée produite directement par le CERN.

³⁵ Il s'agit des salaires pour un maximum de 2 000 employés du CERN travaillant dans le cadre du programme FCC. En outre, on estime que 9 000 scientifiques et d'autres membres du personnel travaillent de manière temporaire dans le cadre du programme, leur rémunération étant assurée par leur organisme d'origine, pour l'essentiel des institutions universitaires.

Tableau 7 : **estimation des dépenses annuelles pendant la phase d'exploitation.**

	Average 2019/20 [1,000 CHF]	FCC-ee assumption	Comments
Goods, Consumables etc	78,963	80,325	
Civil engineering and buildings	6,720	5,000	Repair and maintenance of tunnels and buildings
Electronics and electrical engineering	16,083	12,800	Current CERN expenditures used as approximation
Gases and chemicals	3,599	110	Lhe and IN cryogenes. Other gases may be required.
Health, safety and environment	3,398	2,800	Current CERN expenditures used as approximation
Information technology	15,138	12,000	Current CERN expenditure as approximation
Low temperature	2,970	3,000	Maintenance and repair of cryogenic systems
Magnets	4,418	3,500	Maintenance and repair of magnet systems
Measuring instruments	1,813	3,300	All types of beam diagnostics systems
Mechanical engineering and raw materials	17,998	16,000	Includes cooling and ventilation systems
Office supply and equipment	1,630	1,200	Current CERN expenditures used as approximation
Optics and photonics	1,030	900	Current CERN expenditures used as approximation
Other supplies	83	200	Current CERN expenditures used as approximation
Particle and photon detectors	644	10,000	Maintenance, repair of two experiments
Radiation equipment	46	15	Current CERN expenditures used as approximation
Radiofrequency systems		2,500	
Transport, handling and vehicles	1,584	3,000	
Vacuum and particle detection equipment / supplies	1,896	4,000	
Stock variation	-86		
Electricity (average annual cost)	23,493	80,000	From renewable energy sources
Water (average annual cost)		5,000	Mainly for refrigeration purposes (made explicit for FCC-ee)
Industrial Services	72,521	25,000	
Of which:			
Service contracts	44,463	25,000	Includes about 5.38 mn CHF of water supply
Other Overheads total	46,154	8,410	
Of which:			
Communication	1,065	1,000	
Insurance	3,476	3,000	
Training	2,801	1,000	
Transport	1,613	500	
Visits and conferences	1,523	2,910	Workshop and conference organisation in FCC-ee collaboration
Total	221,130	198,735	

Source : hypothèses fondées sur les états financiers du CERN (2019 et 2020)³⁶.

Environ 40 % du budget annuel moyen total de 200 millions de francs suisses est consacré à l'achat d'électricité (environ 80 millions de francs suisses). Il s'agit d'une hypothèse simplifiée aux fins d'estimation des effets sur l'emploi car les besoins annuels en électricité varient considérablement en fonction du mode d'exploitation tout au long du programme de recherche, qui s'étend sur 15 ans. Les produits intermédiaires sont beaucoup plus liés à la fourniture de services que les dépenses d'investissement.

Il est également possible de procéder à une estimation des effets d'entraînement économique dus aux biens de production. En ce qui concerne l'origine nationale des intrants, nous adoptons une nouvelle fois l'hypothèse fondée sur la contribution des États membres : chacun d'entre eux est censé se voir attribuer des contrats dans le cadre de l'exploitation du FCC en fonction

³⁶ Voir <https://cds.cern.ch/record/2724895?ln=en> et <https://cds.cern.ch/record/2774015?ln=en>

de l'importance de sa contribution budgétaire³⁷. La spécialisation économique des pays fournisseurs est à nouveau un facteur déterminant dans le contenu des contrats. Le Tableau 8 présente une synthèse des résultats de la simulation au niveau national pour ce qui concerne la valeur ajoutée et l'emploi pendant la phase d'exploitation du FCC.

³⁷ Ces effets sont plus difficiles à déterminer que dans le cas des investissements car les dépenses d'exploitation nécessitent un plus grand recours aux services, moins échangeables au niveau international et plus dépendants de leur localisation. Par conséquent, les estimations comprennent deux scénarios, l'un s'appuyant sur la notion de part équitable et l'autre sur la part constatée par le passé. Les résultats relatifs à la part constatée se trouvent en annexe.

Tableau 8 : effets d'entraînement économique nationaux de la phase d'exploitation du FCC (intrants intermédiaires).

Investment volume by country	Value added [mn CHF]						Employment [1,000 person years]				
	Type1			Total Type1	Type2i	Sum total	Type1		Total Type1	Type2i	Sum total
	Direct	Indirect					Direct	Indirect			
Total	199	80	100	180	55	230	0.9	1.5	2.3	1.0	3.4
DEU Germany	38	15	18	35	8	40	0.1	0.2	0.3	0.1	0.4
GBR Great Britain	29	16	10	25	4	30	0.2	0.1	0.4	0.1	0.4
FRA France	26	8	11	19	8	25	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2
ITA Italy	19	7	9	16	4	20	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
ESP Spain	13	5	5	10	2	12	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2
USA USA	10	5	6	11	3	14	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
NLD Netherlands	8	3	4	8	2	9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
CHE Switzerland	8	2	4	6	2	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
POL Poland	5	2	2	5	1	5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
BEL Belgium	5	2	2	4	1	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SWE Sweden	5	2	2	4	1	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NOR Norway	4	2	3	5	1	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AUT Austria	4	1	2	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEN Denmark	3	1	1	3	1	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JPN Japan	3	1	2	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
FIN Finland	2	1	1	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ROU Romania	2	1	1	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
PRT Portugal	2	1	1	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GRC Greece	2	1	1	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CZE Czech Republic	2	1	1	2	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHN China	2	0	3	4	6	10	0.0	0.2	0.2	0.3	0.4
HUN Hungary	1	0	0	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SVK Slovakia	1	0	0	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CAN Canada	1	0	1	1	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TUR Turkey	1	0	1	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ISR Israel	-	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IND India	1	0	0	0	0	1	-	0.1	0.1	0.1	0.1
BGR Bulgaria	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PAK Pakistan	-	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
BRA Brasil	0	0	0	0	0	1	-	0.0	0.0	0.0	0.0
IRL Ireland	0	0	0	0	0	1	-	0.0	0.0	0.0	0.0
KOR Korea	0	0	0	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LTU Lithuania	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SRB Serbia	-	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZAF South Africa	-	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AUS Australia	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SVN Slovenia	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EST Estonia	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HRV Croatia	0	0	0	0	0	0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
RoW Rest-of-World	0	0	5	5	2	7	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2

Source : calculs fondés sur les données du CERN et effectués à l'aide du modèle ADAGIO. Les chiffres et les sommes sont arrondis individuellement.

Comme dans le cas des investissements, les principaux bénéficiaires sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Espagne. Ils reçoivent 63 % des contrats et bénéficient de 56 % des effets économiques de type 1 et 2i en ce qui concerne la valeur ajoutée (125 millions de francs suisses sur un total de 230 millions de francs suisses). Du fait de leur meilleure productivité, ils bénéficient dans une moindre mesure des effets sur l'emploi (42 % des 3 400 années-personnes).

Tableau 9 : **effets d'entraînement économique sectoriels de la phase d'exploitation du FCC (intrants intermédiaires).**

Economic sector	Investment volume	Value added [mn CHF]					Employment [1,000 person years]				
		Type1		Total Type1	Type2i	Sum total	Type1		Total Type1	Type2i	Sum total
		Direct	Indirect				Direct	Indirect			
Total	199	80	100	180	55	230	0.9	1.5	2.3	1.0	3.4
A AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING	0	0	1	1	0	1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
B MINING AND QUARRYING	0	0	6	6	1	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
C MANUFACTURING	63	19	20	40	17	55	0.3	0.3	0.6	0.3	0.9
D ELECTRICITY, GAS, STEAM SUPPLY	70	25	12	35	1	35	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
E WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT	16	8	2	10	0	10	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
F CONSTRUCTION	5	2	3	5	8	13	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE	0	4	10	14	6	20	0.1	0.2	0.3	0.1	0.4
H TRANSPORTATION AND STORAGE	2	1	6	7	2	9	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2
I ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES	1	1	1	1	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
J INFORMATION AND COMMUNICATION	20	10	6	16	5	20	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2
K FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES	3	2	5	7	2	9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
L REAL ESTATE ACTIVITIES	0	0	4	4	2	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
M PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES	5	3	10	13	6	19	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3
N ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES	9	4	8	12	2	15	0.1	0.2	0.3	0.0	0.3
O-T PUBLIC & OTHER SERVICES	4	4	5	9	2	11	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2

Source : calculs fondés sur les données du CERN et effectués à l'aide du modèle ADAGIO. Les chiffres et les sommes sont arrondis individuellement.

Les effets directs les plus importants sont attendus dans les secteurs de de la production et de la distribution de l'électricité, de l'industrie manufacturière et de l'information et de la communication. Du fait des effets induits (investissements auprès des fournisseurs), les secteurs de la construction, du commerce et des services tirent profit de l'exploitation du FCC.

3.2.3 Effets économiques liés aux salaires et à la consommation du personnel travaillant dans le cadre du projet

L'attribution géographique de la valeur ajoutée directement liée à l'exploitation du FCC est incertaine. Nous savons néanmoins que les employés engagés dans le programme et œuvrant dans différents domaines (science, ingénierie, professions techniques, administration, gestion)

résident dans la région frontalière franco-suisse. Leurs dépenses de consommation bénéficient à la région et produisent des effets économiques importants au niveau local. Les prévisions relatives au nombre de personnes directement associées au projet évoluent dans le temps, comme le montre le Schéma 11 ci-dessous. Une partie de ces personnes (personnel résidant dans la région et utilisateurs) est considérée comme résidant en France ou en Suisse, tandis qu'une autre partie est considérée comme vivant dans la région pour des périodes limitées (utilisateurs non résidents).

Schéma 11 : évolution potentielle de la répartition du personnel (phases de construction et d'exploitation).

Source : estimation du personnel actif dans le projet FCC-ee, étude d'impact socio-économique pour le FCC réalisée dans le cadre du projet FCCIS H2020 cofinancé par l'Union européenne.

Pendant les phases de conception et de construction, 2 150 personnes en moyenne (personnel résidant dans la région et utilisateurs) travaillent sur le projet FCC, avec un pic à 4 100 personnes. Pendant la phase d'exploitation, il est prévu que ce nombre passe à environ 11 000 en raison de la présence de membres des collaborations pour les expériences, également appelés « utilisateurs », qui effectuent les recherches scientifiques³⁸. Seule une partie de ces personnes serait employée directement par le CERN ou par les organisations locales liées au programme. En moyenne, 7 100 personnes extérieures au CERN travailleront sur les expériences. La plupart d'entre elles seront employées par leur institut ou entreprise d'origine. Dans nos simulations, nous partons du principe que 100 % des personnes associées au projet résideront dans la région pendant la phase de conception et de construction et que 55 % d'entre elles seront considérées comme résidentes pendant la phase d'exploitation. Ceci signifie que 4 800 personnes en moyenne résideront dans la région pendant la phase

³⁸ Ces personnes ne seront pas toutes présentes au CERN pour une durée prolongée. Nous les appelons « utilisateurs non résidents ».

d'exploitation de 2041 à 2057, avec un pic à 6 150 personnes. En moyenne, 3 700 personnes résideront dans la région sur une durée totale de 30 ans, phase des investissements incluse.

Deux types de résidents sont distingués aux fins d'estimation des effets sur l'économie locale : les employés du CERN et des organisations locales liées au projet, d'une part, et les personnes envoyées sur place par leur institut ou entreprise d'origine (« utilisateurs »), d'autre part. Ils diffèrent principalement du point de vue de la composition des ménages et de leur revenu disponible annuel. La masse salariale des résidents (membres du personnel et utilisateurs) s'élèverait à environ 450 millions de francs suisses, dont 310 millions seraient consacrés à la consommation. Nous supposons que les dépenses de consommation effectuées dans la région par les utilisateurs résidant dans la région seront moins élevées en raison de la durée limitée de leur séjour³⁹.

Les effets d'entraînement économique de cette consommation sont estimés au moyen du modèle ADAGIO.

³⁹ En général, les personnes qui vivent et travaillent temporairement à l'étranger doivent s'acquitter d'obligations financières dans leur pays d'origine, ce qui réduit leur consommation dans le pays d'accueil.

Tableau 10 : effets d'entraînement économique nationaux des dépenses de consommation du personnel engagé dans le programme FCC.

Investment volume by country		Value added [mn CHF]					Employment [1,000 jobs]					
		Type1		Total Type1	Type2	Sum total	Type1		Total Type1	Type2	Sum total	
		Direct	Indirect				Direct	Indirect				
Total		310	150	110	250	370	620	1.6	1.6	3.2	5.2	8.4
FRA	France	230	100	50	150	200	350	1.1	0.5	1.6	2.2	3.8
CHE	Switzerland	80	40	16	55	65	120	0.3	0.2	0.5	0.5	1.0
DEU	Germany		2	8	10	20	30	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4
CHN	China		1	3	4	13	17	0.0	0.2	0.2	0.6	0.9
USA	USA		1	4	4	9	13	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
GBR	Great Britain		1	4	5	8	13	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2
ITA	Italy		1	3	4	8	12	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
ESP	Spain		1	2	4	6	10	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
NLD	Netherlands		1	2	3	5	8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
BEL	Belgium		1	2	2	4	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
IRL	Ireland		0	2	2	3	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TUR	Turkey		0	1	1	2	3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
POL	Poland		0	1	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
JPN	Japan		0	1	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NOR	Norway		0	1	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AUT	Austria		0	1	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BRA	Brasil		0	1	1	2	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
SWE	Sweden		0	1	1	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IND	India		0	1	1	2	2	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5
CAN	Canada		0	1	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CZE	Czech Republic		0	0	0	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KOR	Korea		0	0	0	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ROU	Romania		0	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEN	Denmark		0	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PRT	Portugal		0	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AUS	Australia		0	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUN	Hungary		0	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SVK	Slovakia		0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FIN	Finland		0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SVN	Slovenia		0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GRC	Greece		0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BGR	Bulgaria		0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LTU	Lithuania		0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HRV	Croatia		0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EST	Estonia		0	0	0	0	0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
RoW	Rest-of-World		0	3	3	6	9	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3

Source : calculs fondés sur les données du CERN et effectués à l'aide du modèle ADAGIO. Les chiffres et les sommes sont arrondis individuellement.

Comme prévu, les principaux effets se font sentir en France et en Suisse, avec plus de 90 % des effets directs et 75 % des effets économiques totaux⁴⁰ (type 1 et type 2). **La valeur ajoutée**

⁴⁰ Pour la simulation des effets découlant des investissements et des dépenses d'exploitation, seuls les réinvestissements ont été considérés. Ici, les effets de type 2 comprennent également les effets sur les revenus et les dépenses des ménages. Ces effets se font sentir depuis plus longtemps étant donné que le CERN a été créé il y a un certain temps.

totale, soit plus de 620 millions de francs suisses par an, soutient 8 400 emplois, pour la plupart localisés en France et en Suisse.

En ce qui concerne les secteurs d'activité, on constate que les effets de la consommation diffèrent considérablement des effets entraînés par les dépenses d'investissement et de fonctionnement du FCC. En effet, ce sont les activités immobilières, le commerce de détail, les services aux particuliers et l'hôtellerie qui bénéficient principalement des dépenses de consommation des employés du CERN.

Tableau 11 : effets d'entraînement économique sectoriels des dépenses de consommation du personnel engagé dans le programme FCC.

Economic sector	Consumption volume	Value added [mn CHF]					Employment [1,000 jobs]				
		Type1		Total Type1	Type2	Sum total	Type1		Total Type1	Type2	Sum total
		Direct	Indirect				Direct	Indirect			
Total	306	150	110	250	370	620	1.6	1.6	3.2	5.2	8.4
A	AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING	2	6	8	8	16	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7
B	MINING AND QUARRYING	0	3	3	5	8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
C	MANUFACTURING	13	19	30	60	95	0.2	0.3	0.5	1.0	1.6
D	ELECTRICITY, GAS, STEAM SUPPLY	2	4	6	7	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
E	WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT	1	1	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F	CONSTRUCTION	2	2	4	35	40	0.0	0.0	0.1	0.6	0.7
G	WHOLESALE AND RETAIL TRADE	25	11	40	45	85	0.4	0.2	0.6	0.8	1.5
H	TRANSPORTATION AND STORAGE	5	8	13	17	30	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5
I	ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES	10	1	11	11	20	0.2	0.0	0.2	0.2	0.4
J	INFORMATION AND COMMUNICATION	4	6	10	20	30	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2
K	FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES	6	10	16	18	35	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2
L	REAL ESTATE ACTIVITIES	50	5	55	50	110	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
M	PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES	1	12	13	30	45	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5
N	ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES	1	10	11	17	30	0.0	0.2	0.2	0.3	0.5
O-T	PUBLIC & OTHER SERVICES	25	6	35	35	65	0.5	0.1	0.6	0.7	1.3

Source : calculs fondés sur les données du CERN et effectués à l'aide du modèle ADAGIO. Les chiffres et les sommes sont arrondis individuellement.

L'économie de la région s'est sans aucun doute adaptée à la présence en continu de son personnel résident. C'est pourquoi l'horizon temporel retenu pour l'estimation des effets induits est plus large.

3.3 Investissements d'accompagnement : approvisionnement en électricité

Les besoins en électricité pour la recherche en physique utilisant des collisionneurs de particules de grande échelle créent des perspectives de développement des sources d'énergie renouvelable en Europe. Ils pourraient contribuer à l'évolution des cadres réglementaires qui régissent actuellement la transition énergétique en Europe et en limitent la portée.

Les besoins annuels moyens en électricité de l'infrastructure de recherche du collisionneur de particules FCC-ee non-optimisée varient entre 400 gigawattheures et 2 térawattheures⁴¹ selon le mode d'exploitation (voir Tableau 12).

Tableau 12 : **estimations de la consommation d'électricité du FCC-ee (hypothèse de travail non-optimisé).**

Year	Type	Beam energy	Min power	Max power	Annual consumption
		GeV	MW	MW	TWh
2036	Construction		20	50	0.4
2037	Construction		20	50	0.4
2038	Construction		20	50	0.4
2039	Construction		20	50	0.4
2040	Construction		20	50	0.4
2041	Z operation	45.6	65	237	1.30
2042	Z operation	45.6	65	237	1.30
2043	Z operation	45.6	65	237	1.30
2044	Z operation	45.6	65	237	1.30
2045	W operation	80	68	263	1.43
2046	W operation	80	68	263	1.43
2047	H operation	120	69	292	1.58
2048	H operation	120	69	292	1.58
2049	H operation	120	69	292	1.58
2050	Long shutdown		65	65	0.57
2051	TT operation	182.5	78	385	2.07
2052	TT operation	182.5	78	385	2.07
2053	TT operation	182.5	78	385	2.07
2054	TT operation	182.5	78	385	2.07
2055	TT operation	182.5	78	385	2.07
2056	Upgrade		50	50	0.44
2057	Upgrade		50	50	0.44
2058	Upgrade		50	50	0.44
2059	Upgrade		50	50	0.44
2060	Upgrade		50	50	0.44
2061	HH operation				

Source : CERN 2021.

⁴¹ Toutes les hypothèses et estimations portant sur les besoins en énergie du FCC s'appuient sur des calculs du CERN.

Pendant une période initiale de 20 ans, la consommation totale d'énergie est estimée à environ 26 térawattheures (TWh), soit 1,3 TWh par an. La puissance instantanée maximale de 385 mégawatts (MW), nécessaire pour faire fonctionner le FCC-ee pendant son mode d'exploitation le plus performant, est comparable à la puissance d'une centrale solaire typique récemment installées en Europe⁴² ou à deux tiers de la quantité d'énergie que peut fournir un seul parc des éoliens flottants récemment installé⁴³. La consommation annuelle maximale d'électricité correspond à 1,5 % de toute l'électricité décarbonée produite dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (France) en 2021.

On peut envisager de conclure un engagement de longue durée avec des fournisseurs d'énergie et des partenaires assurant également sa transmission et son stockage dans le but de fournir de l'énergie renouvelable au FCC et de créer de la valeur ajoutée en la fournissant à un coût compétitif quand le FCC n'en a pas besoin. Si nous supposons une puissance électrique disponible de 500 MW fournie par des sources d'énergie renouvelable afin de satisfaire la demande de pointe du FCC, il sera possible de fournir 20 TWh supplémentaires à d'autres consommateurs.

3.3.1 Hypothèses relatives à la technologie des énergies renouvelables

Aux fins d'une analyse préliminaire de haut niveau des effets économiques, axée sur le secteur de l'emploi, nous supposons un mix énergétique associant énergie photovoltaïque et énergie éolienne, avec les coûts de construction des infrastructures suivants⁴⁴ : 650 €/kilowatt (kW) pour le photovoltaïque et 1 500 €/kW pour l'éolien. Les deux types d'installation diffèrent également au niveau des structures de coûts. Une grande partie du coût des éoliennes est imputable à l'ingénierie mécanique et électrique (chaîne dynamique, génératrice). Quant au photovoltaïque, il nécessite beaucoup de composants électroniques. Le Tableau 13 présente notre estimation des structures de coûts pour chacune de ces sources d'énergie.

⁴² Cestas (France) : 300 MW ; Mula (Espagne) : 494 MW ; Lepizig-Witznitz (Allemagne) : 650 MW.

⁴³ Kriegers Flak (Danemark) : 600 MW

⁴⁴ Voir, par exemple, Aufleger et al. (2020), Bründlinger et al. (2020), Agence internationale de l'énergie (AIE) (2021) ; Kaltschmitt et al. (2020), Resch et al. (2017) ; Stehly et al. (2019) ; Wallasch et al. (2019) ; Sources en ligne : Matmatch ; Errard et al. (2021).

Tableau 13 : **hypothèses sur le coût de la production d'énergie photovoltaïque et de la production d'énergie éolienne.**

		PV	Wind	Remark
Total costs (€/kW):		650	1,500	
Investment structure (NACE):				
C16	Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials		7%	Rotor
C22	Manufacture of rubber and plastic products		6%	Rotor
C23	Manufacture of other non-metallic mineral products	4%	7%	Rotor, PV module
C25	Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	8%	15%	Tower
C26	Manufacture of computer, electronic and optical products	30%		PV module, inverter
C27	Manufacture of electrical equipment	38%	22%	Inverter, generator, cables
C28	Manufacture of machinery and equipment n.e.c.		20%	Drive train
C33	Repair and installation of machinery and equipment	4%	4%	Installation work
F41	Civil engineering	6%	9%	Foundation, site access, specialised construction
M71	Architectural and engineering activities; technical testing and analysis	10%	10%	Planning, engineering

Source : estimations personnelles s'appuyant sur Aufleger et al. (2020), Bründlinger et al. (2020), Kaltschmitt et al. (2020), Stehly et al. (2019). Sources en ligne : Matmatch ; Agence internationale de l'énergie (AIE) ; Errard et al. (2021).

En ce qui concerne le mix éolien/photovoltaïque, nous avons déterminé la part respective de chacune de ces sources d'énergie en fonction du mix existant dans les 27 États membres de l'Union européenne en 2020. Selon EUROSTAT, il s'établit à 175 GW d'éolien et à 110 GW de photovoltaïque, soit environ 60 % d'éolien et 40 % de photovoltaïque. L'installation d'une capacité de 500 MW coûterait donc au total 580 millions d'euros (650 millions de francs suisses au taux de change de 2019).

3.3.2 Effets d'entraînement économique de l'approvisionnement en énergie sur la valeur ajoutée et l'emploi

Les emplacements des centrales électriques ne peuvent pas être déterminés 20 ans avant le début de l'exploitation et ils peuvent également changer de manière dynamique conformément au principe d'approvisionnement en énergie renouvelable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aux fins d'estimation des effets économiques, nous nous sommes fondé sur les infrastructures existant actuellement dans les États membres de l'Union européenne pour déterminer leur part dans les futures infrastructures et nous avons ajouté 10 % à la part de la Suisse⁴⁵. En conséquence, le Tableau 14 présente les résultats géographiques de façon sommaire, en « opposant » Union européenne et Suisse au reste du monde.

⁴⁵ On pourrait faire valoir que l'aspect géographique est d'une importance secondaire car le marché des éléments photovoltaïques et des éoliennes est dominé par des producteurs internationaux, les prix étant fixés par un marché

Tableau 14 : **effets d'entraînement économique géographiques de l'approvisionnement en énergie renouvelable.**

	Investment volume	Value added [mn CHF]					Employment [1,000 person years]				
		Type1		Total Type1	Type2i	Sum total	Type1		Total Type1	Type2i	Sum total
		Direct	Indirect				Direct	Indirect			
Total	644	210	290	500	120	620	3.5	5.2	8.7	2.9	11.6
EU28&CHE	644	200	230	430	80	510	3.1	3.2	6.3	1.1	7.4
Rest-of-World	-	10	60	70	40	110	0.4	2.0	2.4	1.8	4.2

Source : calculs effectués à l'aide du modèle ADAGIO. Les chiffres et les sommes sont arrondis individuellement.

Les effets d'entraînement économique se font sentir de manière très importante en Europe. Ce phénomène s'explique par l'hypothèse sur la localisation du choc d'investissement, qui prévoit l'implantation des nouvelles infrastructures en Europe. En outre, la part de marché de l'Europe, notamment dans le domaine des éoliennes, est assez importante⁴⁶. La valeur ajoutée liée aux activités de construction est d'environ 200 millions de francs suisses, assurant plus de 3 500 années-personnes d'emploi. Si l'on tient compte des intrants intermédiaires et des investissements nécessaires à la production et à l'installation des équipements, **la contribution à la valeur ajoutée européenne s'établit à 510 millions de francs suisses ce qui représente 7 400 années-personnes d'emploi en Europe. Au niveau mondial, les effets sur la valeur ajoutée atteignent 620 millions de francs suisses et représentent 11 600 années-personnes.**

mondial. Quant au prix des travaux de construction (fondations, installation), ils sont beaucoup plus dépendants des conditions économiques locales. Toutefois, ils ne représentent qu'une faible part du coût total.

⁴⁶ Le Danemark fait figure de pionnier en matière d'énergie éolienne. Le plus grand fabricant d'éoliennes du monde est danois. La part du Danemark dans le marché mondial est d'environ 12 %, mais d'autres entreprises européennes figurent également parmi les principaux producteurs. Dans le domaine du photovoltaïque, la situation est un peu différente puisque la Chine occupe une position de premier plan pour les modules photovoltaïques. L'Europe, cependant, tente de reconquérir une partie de la part de marché qu'elle a perdue ces dix dernières années. Dans l'ensemble, il faut s'attendre à une orientation vers les marchés nationaux des États membres, conformément aux efforts du CERN pour s'approvisionner principalement auprès de ses membres. L'Europe devrait donc bénéficier de manière importante des effets découlant des investissements dans les énergies renouvelables.

Tableau 15 : effets d'entraînement économique sectoriels de l'approvisionnement en énergie renouvelable.

Economic sector	Investment volume	Value added [mn CHF]					Employment [1,000 person years]					
		Type 1		Total Type1	Type2i	Sum total	Type 1			Total Type1	Type2i	Sum total
		Direct	Indirect				Direct	Indirect	Direct			
Total	644	210	290	500	120	620	3.5	5.2	8.7	2.8	11.6	
A AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING	-	0	5	6	2	7	0.0	0.3	0.3	0.2	0.5	
B MINING AND QUARRYING	-	0	9	9	3	12	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	
C MANUFACTURING	526	110	90	200	35	240	1.8	1.7	3.4	0.8	4.2	
D ELECTRICITY, GAS, STEAM SUPPLY	-	1	7	8	2	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
E WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT	-	0	4	4	1	5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	
F CONSTRUCTION	54	20	8	30	15	45	0.4	0.2	0.5	0.6	1.1	
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE	-	50	40	85	14	100	0.8	0.9	1.7	0.4	2.1	
H TRANSPORTATION AND STORAGE	-	2	20	25	5	30	0.0	0.4	0.4	0.1	0.6	
I ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES	-	0	3	3	1	4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	
J INFORMATION AND COMMUNICATION	-	1	11	12	10	20	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	
K FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES	-	0	14	14	4	18	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	
L REAL ESTATE ACTIVITIES	-	0	13	14	4	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
M PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES	64	25	30	60	15	75	0.5	0.5	0.9	0.2	1.1	
N ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES	-	0	20	20	5	25	0.0	0.5	0.5	0.1	0.6	
O-T PUBLIC & OTHER SERVICES	-	1	11	12	6	18	-	0.3	0.3	0.2	0.5	

Source : CERN ; calculs effectués à l'aide du modèle ADAGIO. Les chiffres et les sommes sont arrondis individuellement.

Le Tableau 15 montre que le secteur manufacturier bénéficie le plus des achats d'énergie bien que sa part des effets diminue sensiblement le long de la chaîne de valeur. En effet, la part de la valeur ajoutée dans le chiffre d'affaires de la construction est nettement inférieur à la moyenne. La structure sectorielle des effets de type 1 reflète fortement la structure des intrants, nombre d'entre eux étant fournis par le secteur manufacturier. Le commerce tire davantage profit des achats d'énergie que dans le cas des investissements dans l'infrastructure de recherche du FCC car, d'après nos hypothèses, les investissements sont réalisés au sein du secteur de l'électricité plutôt que par le CERN directement⁴⁷.

⁴⁷ En ce qui concerne le CERN, nous avons fait l'hypothèse que le CERN effectuait directement ses achats auprès des fournisseurs, en évitant largement le recours aux intermédiaires tels que les grossistes ou les détaillants.

3.4 Le CERN, destination touristique

3.4.1 Données existantes et hypothèses

Jusqu'à une date récente, le CERN attirait environ 150 000 visiteurs par an. Bien que les visites individuelles et les visites guidées soient gratuites, elles génèrent des effets économiques appréciables pour l'infrastructure touristique régionale. Le nombre de visiteurs a considérablement augmenté, surtout depuis le démarrage du LHC en 2008 et la découverte du boson de Higgs en 2012, pour atteindre un pic d'environ 170 000 à la fin des années 2010⁴⁸. Le projet FCC devrait entraîner une nouvelle hausse du nombre de visiteurs. La possibilité de visiter tout à la fois les installations du CERN, le LHC, qui ne sera plus utilisé, et ses expériences, les chantiers du FCC et, éventuellement, les expériences du nouveau collisionneur de particules, peut attirer un nombre considérable de visiteurs, environ 300 000 par an. Il s'agit d'un chiffre important, même si l'on tient compte des statistiques touristiques globales de Genève. De fait, selon l'Office fédéral de la statistique⁴⁹, Genève a enregistré environ 3,2 millions de nuitées pour 1,6 million d'arrivées en 2019⁵⁰, avant la crise sanitaire. **Les visiteurs du CERN représentent donc 10 à 20 % des touristes venant dans le canton de Genève.** Actuellement, le pourcentage est plus faible pour la région Rhône-Alpes (France), beaucoup plus étendue, où 18 millions d'arrivées ont été enregistrées en 2018. Cependant, **on s'attend à une augmentation du nombre de touristes se rendant en France**, étant donné que le projet FCC s'étend nettement plus au sud dans le département de la Haute-Savoie.

⁴⁸ Ce nombre est, en gros, le nombre maximum de visiteurs que le CERN peut accueillir en ce moment. La demande non satisfaite étant importante, le nombre de visiteurs pourrait être plus élevé. En ce qui concerne le FCC, une extension importante des installations pour les visiteurs est prévue, ce qui permettra d'atteindre les 300 000 visiteurs par an mentionnés précédemment.

⁴⁹ https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-1003020000_103/px-x-1003020000_103/px-x-1003020000_103.px/

⁵⁰ En 2020, ces chiffres ont diminué des deux tiers. Même en 2021, les arrivées et les séjours n'atteignent que la moitié du niveau constaté en 2019.

Schéma 12 : nombre de visiteurs prévu pour les sites du FCC.

Source : prévision du nombre de visiteurs du CERN avec et sans projet FCC (projet FCCIS mené dans le cadre du programme Horizon 2020 cofinancé par l'Union européenne).

Actuellement, environ 55 % des visiteurs font partie de groupes dont la motivation principale est la visite du CERN (Crespo-Garrido, 2022). Les groupes séjournent en moyenne 4 jours et demi dans la région et participent à des excursions dans les environs : Genève, Lausanne, Montreux, les sites romains d'Orbe et d'Avenches, Vevey, Yvoire, Évian, Annecy, le mont Blanc, Lyon et d'autres lieux. Ils font également des randonnées et des excursions à ski dans les Préalpes et le Jura voisins. **Chaque visiteur du CERN en groupe dépense en moyenne 800 francs suisses pendant son séjour.** Les autres visiteurs (45 %) sont principalement des touristes ne restant qu'un jour et dont le but premier n'était pas de visiter le CERN. Les effets économiques produits par la venue de ces touristes ne sont pas pris en compte car ils ne peuvent pas être attribués au CERN. Environ 85 % des visiteurs interrogés viennent d'endroits situés à plus de 500 kilomètres, ce qui fait de l'avion le mode d'arrivée le plus courant dans la région (60 %). Genève est bien desservie par son aéroport international, à proximité du CERN.

En combinant toutes les données, la limite inférieure des dépenses touristiques annuelles effectuées à Genève et dans ses environs s'établit à environ 130 millions de francs suisses. Ces données permettent également de donner un aperçu de la structure par produits de ces dépenses, présentée dans le Tableau 16.

Tableau 16 : **structure par produits des dépenses effectuées par les visiteurs du CERN.**

	Share
Travel cost	35%
Accommodation	24%
Food and drinks	26%
Souvenirs	5%
Visits to other sites (museums, exhibitions, ...), excl. CERN	5%
Transport in the region of visit	4%

Source : Crespo-Garrido, I. (2020). *Socio-economic impact at CERN: Social networks and onsite CERN visitors*. Mémoire de master, Université Roi Juan Carlos, Madrid, Espagne. <https://cds.cern.ch/record/2711506/> (en anglais)

Le lieu de consommation de toutes les marchandises est la région de Genève, excepté pour les frais de déplacement. Nous supposons que le transport aérien représente 60 % de ces frais et le transport terrestre 40 %. Nous formulons une hypothèse approximative sur le lieu de production des modes de transport utilisés⁵¹ :

- Transport aérien :
 - 45 % pour l'Irlande (EasyJet), 14 % pour la Suisse (Swiss), 5 % pour la Grande-Bretagne, 4 % pour la France, 2 % pour l'Allemagne, la Belgique, le Portugal et l'Espagne
- Transport terrestre :
 - Suisse et France, ainsi que les pays voisins : Autriche, Italie, Allemagne

3.4.2 Effets d'entraînement économique des activités touristiques sur la valeur ajoutée et l'emploi

Nous avons utilisé le modèle ADAGIO pour estimer les effets d'entraînement économique du tourisme au CERN (Tableau 17) en nous appuyant sur les informations disponibles, les prévisions relatives au développement touristique associé au programme FCC et nos hypothèses.

⁵¹ Le transport aérien, en particulier, est dominé par une poignée de multinationales, comme l'irlandais Ryanair et easyJet pour les voyages à bas prix, ces compagnies disposant d'un réseau mondial. L'origine ou la destination des voyageurs ne permet donc pas de présumer de la nationalité de leur transporteur. C'est pourquoi nous nous fondons sur la part des différents transporteurs telle qu'elle est constatée dans les arrivées à l'aéroport de Genève : voir https://www.gva.ch/en/Downloads/Aeroport/2019_Statistiques-Geneve-Aeroport.pdf.

Tableau 17 : effets d'entraînement économique par pays des activités touristiques au CERN.

	Consumption volume	Value added [mn CHF]					Employment [1,000 person years]				
		Type1		Total Type1	Type2	Sum total	Type1		Total Type1	Type2	Sum total
		Direct	Indirect				Direct	Indirect			
Total	131	50	72	119	65	185	0.8	1.0	1.9	0.9	2.8
CHE Switzerland	57	20	25	45	15	60	0.3	0.2	0.6	0.1	0.7
FRA France	57	30	18	45	30	75	0.5	0.2	0.7	0.3	1.0
Rest of Europe	10	0	20	20	14	35	0.0	0.3	0.3	0.2	0.5
Rest of World	7	0	9	9	6	15	0.0	0.3	0.3	0.3	0.6

Source : calculs personnels effectués à l'aide du modèle ADAGIO. Les chiffres et les sommes sont arrondis individuellement.

La Suisse et la France sont les bénéficiaires principaux des effets d'entraînement économique, avec environ 1 700 emplois liés aux visites. Cinq cents autres emplois bénéficient à d'autres pays européens. Environ 600, sont pourvus en dehors de l'Europe. Globalement, le tourisme entraînerait la création de 2 700 emplois sur plusieurs décennies.

Tableau 18 : effets d'entraînement économique par secteur des activités touristiques au CERN.

Economic sector	Consumption volume	Value added [mn CHF]					Employment [1,000 person years]				
		Type1		Total Type1	Type2	Sum total	Type1		Total Type1	Type2	Sum total
		Direct	Indirect				Direct	Indirect			
Total	130	50	70	120	65	190	0.8	1.0	1.8	0.9	2.7
A AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING		0	4	4	1	5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2
B MINING AND QUARRYING		0	2	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C MANUFACTURING		0	12	13	10	25	0.0	0.2	0.2	0.2	0.3
D ELECTRICITY, GAS, STEAM SUPPLY		0	2	2	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT		0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F CONSTRUCTION		0	1	1	7	9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE		2	10	12	7	19	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3
H TRANSPORTATION AND STORAGE		15	12	25	4	30	0.2	0.2	0.4	0.1	0.4
I ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES		25	2	30	5	35	0.5	0.1	0.6	0.1	0.7
J INFORMATION AND COMMUNICATION		1	3	3	4	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES		0	4	4	3	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L REAL ESTATE ACTIVITIES		0	2	2	11	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
M PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES		0	7	7	4	11	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
N ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES		0	6	6	1	7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
O-T PUBLIC & OTHER SERVICES		4	5	9	7	15	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3

Source : calculs effectués à l'aide du modèle ADAGIO. Les chiffres et les sommes sont arrondis individuellement.

Hormis le secteur du tourisme (ligne I du tableau 18), qui rassemble des activités économiques diversifiées telles que l'hébergement et la restauration, c'est le secteur des transports (ligne H du tableau 18) qui bénéficie principalement des activités touristiques. Le secteur du commerce et d'autres services en tirent également profit. L'industrie manufacturière profite des achats liés au tourisme, mais également, tout comme le secteur de la construction, des investissements dans les infrastructures touristiques.

4. Discussion des résultats

Le présent rapport estime les effets sur l'emploi liés à la construction et à l'exploitation d'une nouvelle infrastructure de recherche s'appuyant sur un collisionneur de particules qui donnera plus d'ampleur aux activités de recherche scientifique menées actuellement au CERN. Ces effets économiques résultent principalement de la construction du collisionneur de particules dans une structure souterraine circulaire longue de plus de 90 kilomètres, des dépenses d'exploitation du collisionneur et des dépenses de consommation des employés œuvrant au projet. D'autres effets économiques existent mais ils ne peuvent être estimés aujourd'hui que dans la mesure où ils sont connus et en fonction de leur état de développement. Nous pouvons prendre pour exemple l'approvisionnement de l'infrastructure de recherche en électricité renouvelable et les effets créés par l'afflux d'un nombre important de visiteurs. Il n'est pas possible de prendre en compte dans le présent rapport des possibilités qui, à ce jour, ne sont pas encore pleinement réalisées, telles que la fourniture de chaleur à proximité des sites de surface, le renforcement de l'infrastructure électrique régionale, l'amélioration des installations régionales d'approvisionnement en eau et de traitement de l'eau ou encore l'organisation d'activités de formation ou la conception d'innovations.

Selon nos estimations, réalisées à l'aide d'un modèle économique entrée-sortie, **les dépenses cumulées d'environ 21 milliards de francs suisses peuvent entraîner la création de 26 000 emplois par an** par l'intermédiaire des chaînes mondiales de valeur ajoutée.

Ces chiffres doivent être interprétés avec une certaine prudence. Tout d'abord, le nombre d'« emplois indirects » est calculé en supposant la stabilité des variables économiques dans le temps, parmi lesquelles les taux de change, le niveau des prix et la productivité sont les plus importants. Par conséquent, les effets d'entraînement économique sont estimés comme si le FCC était construit et exploité **aujourd'hui**. Cependant, il ne s'agit pas nécessairement d'un inconvénient. Les décideurs peuvent ainsi avoir une meilleure compréhension des effets estimés en se reportant à un cadre de référence familier : la situation économique actuelle. Les résultats obtenus en matière de valeur ajoutée se ressentent moins de cette simplification. En effet, l'évolution des paramètres de performance économique les plus importants ne peut pas être prévue à l'échelle temporelle du projet FCC, avec une construction qui commence au milieu des années 2030 et une mise en service après 2040. Les chiffres relatifs aux effets d'entraînement économique des dépenses sur l'emploi représentent une limite supérieure fiable puisque la productivité du travail devrait augmenter. Même si les conditions économiques changent, le FCC restera une entreprise majeure pour la communauté scientifique et la société dans son ensemble, qui produira probablement des effets importants sur les plans scientifique, technologique, technique et économique.

Dans le rapport, nous avons traité des aspects qui vont au-delà de l'objectif du projet FCC. Il s'agit, par exemple, de la mise en place de sources d'énergie renouvelable et des aspects touristiques, mais aussi des effets induits par les dépenses du personnel du FCC. Toutefois, cette liste n'est certainement pas exhaustive. Bien d'autres effets et évolutions liés au FCC pourraient

être mis en évidence, dont le potentiel économique n'a cependant pas pu être exploré dans le présent document⁵² :

- Le projet FCC, à forte intensité technologique, s'appuie sur une coopération internationale et crée un environnement spécifique dans lequel les réseaux personnels et institutionnels peuvent se développer et jeter les bases de collaborations à venir dans les domaines scientifique et commercial.
- Les contrats conclus dans le cadre du projet FCC, qui comportent des spécifications strictes en termes de dimension et de qualité, contraignent de nombreux fournisseurs à se surpasser, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme des entreprises de haute technologie⁵³.
- Compte tenu des dimensions du tunnel accueillant le FCC, les déblais ne devraient pas être simplement transférés vers des dépôts. Il convient plutôt de concevoir des processus permettant une utilisation novatrice de ces « déchets ».
- De même, le projet FCC peut déboucher sur la mise au point de systèmes de distribution d'électricité, d'échangeurs de chaleur et de systèmes de refroidissement plus efficaces, ce qui bénéficiera à de nombreux futurs utilisateurs futurs de ces équipements.
- Comme par le passé, par exemple avec le World Wide Web, les travaux liés au FCC pourraient entraîner la création d'applications logicielles, des systèmes d'information commerciale aux bibliothèques de logiciels.
- Le projet FCC, qui pourrait mobiliser 11 000 personnes, peut jouer un rôle économique important dans la région, allant bien au-delà des dépenses de consommation du personnel, dont nous avons analysé les effets. Familles comprises, ces employés représentent l'équivalent de la population d'une petite ville.

De manière générale, les résultats présentés dans le présent rapport montrent que les coûts qu'un projet d'une telle envergure engendre entraînent également des effets économiques, notamment des possibilités accrues de ventes pour les entreprises et de nouvelles perspectives professionnelles pour les scientifiques et les non-scientifiques. Ces résultats, que nous avons obtenus en nous concentrant uniquement sur quelques mécanismes fondamentaux de transmission, constituent la limite inférieure des effets économiques attendus. Par conséquent, même si les effets d'entraînement économique au sens strict de la construction et de l'exploitation du FCC ne sont pas plus importants qu'il est de règle pour un tel projet, la possibilité de retombées dans des domaines technologiques et commerciaux probablement sans rapport manifeste est, elle, certainement beaucoup plus élevée. Peu de projets sont aussi

⁵² Certains de ces aspects ont été traités dans d'autres rapports sur le FCC, comme l'impact sur la science, l'évolution de carrière des personnes travaillant dans le domaine scientifique ou dans un autre domaine ou les incidences des défis technologiques pour les fournisseurs du FCC.

⁵³ De nombreux fournisseurs vont également tirer un profit commercial du projet FCC en améliorant leurs perspectives de profit. Gutleber et al. (2021) concluent dans le chapitre 4.3 de leur ouvrage que « un euro dépensé dans le cadre des achats pour le LHC génère en moyenne 15,3 euros de revenus nouveaux et 2 euros de profits supplémentaires pour le fournisseur », ces chiffres s'élevant respectivement à 20 euros et 3,11 euros pour les contrats d'achat de biens ou services de haute technologie.

susceptibles d'attirer un nombre considérable de touristes ou de présenter un tel potentiel technologique et scientifique.

En outre, l'analyse de l'estimation des effets d'entraînement économique géographiques liés au projet FCC a montré que le lien entre la contribution au budget du CERN, la valeur des contrats conclus et les bénéfices indirects n'est pas toujours évident. La Chine, par exemple, qui n'est pas membre du CERN, recueille des bénéfices économiques considérables en raison de son rôle de premier plan dans les chaînes de valeur mondiales. Ces informations pourraient probablement fournir une base à des négociations entre le CERN et des pays comme la Chine dans le but de renforcer et de formaliser une collaboration bénéficiant aux deux parties.

5. Annex (en anglais)

5.1 Annex A: ADAGIO - A DynAmic Global Input Output model

ADAGIO, A DynAmic Global Input Output model, is part of a family of regional models with a common modelling philosophy; a philosophy which might be described as "Dynamic New Keynesian": although not "General Equilibrium" in the usual sense, this model type (which might be called "EIO" – econometric Input Output modeling – or "DYNK" – Dynamic New Keynesian) shows important aspects of equilibrium behavior. The dynamic aspect differentiates "DYNK" from the static CGE long-term equilibrium. This feature is most developed in the consumption block, where a dynamic optimization model of households is applied. But it equally applies to the equilibrium in the capital market as well as to the macroeconomic closure via a well defined path for the public deficit.

The "New Keynesian" aspect is represented by the existence of a long-run full employment equilibrium, which will not be reached in the short run, due to institutional rigidities. These rigidities include liquidity constraints for consumers (deviation from the Permanent Income hypothesis), wage bargaining (deviation from the competitive labor market) and imperfect competition.

The DYNK model is an input-output model in the sense that it is inherently a demand driven model. However, it is a much more powerful model for impact assessment than the static IO quantity and price models due to the following features:

1. The price and the quantity side of the input-output model are linked in different ways, demand reacts to prices and the price of labor reacts to demand.
2. Prices in the DYNK model are not identical for all users as in the IO price model, but user-specific due to its proper account of margins, taxes and subsidies, and import shares that are different for each user.
3. Consumption, investment and exports (i.e. the main categories of final demand) are endogenous and not exogenous as in the IO quantity model, explained by consumer behavior (demand system), regional import demand (differentiated by intermediate and final use) and producer behavior (K,L,E,M model with M split up into domestic and imported).
4. Aggregates of the column of IO coefficients (total intermediates, energy goods, value added components) are endogenous and explained in the K,L,E,M model, whereas in the IO price model they are taken as exogenous.

While the DYNK approach shows several similarities with computable general equilibrium (CGE) models, it also deviates from specifications in CGE models in some important aspects. Output is demand driven and the supply side is represented with the help of a cost function that also comprises total factor productivity (TFP). The growth of TFP is the most important long-term supply side force in that sense in the DYNK model. Contrary to some CGE applications, exports are also fully demand driven via foreign demand in the DYNK approach (demand for imports in one country corresponds to demand for exports in other countries).

Members of this family of regional models are ASCANIO (a model of the 9 Austrian provinces), FIDELIO (a model of the EU 27, developed for and with the IPTS, the Institute for Prospective Technology Studies in Sevilla (see Kratena et al., 2013, 2017), and ADAGIO, a model based on the WIOD data base⁵⁴.

Prices are determined endogenously: based on output prices (which are determined in the production block), purchaser prices are derived by taking into account commodity taxes (and subsidies) as well as trade and transport margins. For international trade, the model takes account of the cif/fob correction by explicitly incorporating international trade and transport costs⁵⁵.

- a. The production technology: for all sectors, we assume a $KLEM_{mM_d}$ -technology, that is, we distinguish between 5 factors of production: Capital, labour, energy, domestically produced intermediates, and imported intermediates. Together, the capital and labour share make up value added; the aggregate of energy and intermediates (both domestically produced and imported) constitutes the use of intermediates. These factor shares, together with the Output Price, are modelled within a TRANSLOG framework.
- b. Wages are set under a Wage bargaining assumption, taking into account sectoral productivity, the general price level, and the unemployment rate. In the wage and employment block, three skill levels – low, medium, high – are distinguished.
- c. Consumption by households: based on the COICOP classification, we distinguish between 15 groups of consumption goods; 2 of them are treated as "durable consumption goods" (housing and vehicles), the rest as "non-durables" (food, clothing, furniture and equipment, health, communication, recreation and accommodation, financial services, electricity and heating, private transport, public transport, appliances, other consumption goods, as well as a category "durable depending", which captures the running and maintenance outlays for the durable consumption goods). Durables are modelled in a stock-flow-model, whereas the non-durables are dealt with in an AIDS-type model. The consumption block distinguishes between 5 types of households, based on their wealth (5 quintiles). Current consumption is determined by current income as well as the stock of wealth. Accumulation of wealth is modelled in an intertemporal framework.

⁵⁴ The WIOD project compiled Supply and Use Tables for 40 countries (the EU 27 plus 13 major economies from outside Europe. WIOD was conducted within the 7th EU-framework project 'WIOD: World Input-Output Database: Construction and Applications' (www.wiod.org) under Theme 8: Socio-Economic Sciences and Humanities, Grant agreement no. 225 281. See Timmer et al (2015).

In December 2016, an update became available, now covering 43 countries (Croatia as a new member state was added; also, Switzerland and Norway were taken in, now ensuring almost complete coverage of the European continent (excluding only the eastern states apart from Russia).

⁵⁵ For details on the estimation of consistent international trade and transport margins, see Streicher and Stehrer (2015).

Basic energy prices (crude oil, coal) are exogenous. All other prices are endogenous, starting from output prices (as defined in the TRANSLOG specification of sectoral production technology; this is the price at the factory door), and adding trade and transport margins (national as well as international) and commodity taxes (which, in the case of imports, can include import duties) to finally arrive at purchaser prices (the prices relevant for the respective users; even within the same region, different users can – and typically will – face different prices for the same commodity. The main reason for this is different commodity taxes (intermediate consumption mostly faces low or no commodity taxes, because these are typically defined as "value-added taxes": intermediate users can reclaim most input taxes that they have paid), but probably also different trade and transport margins.

For an extensive and in-depth treatment of all parts of the model, see Kratena et al. (2013, 2017). For key applications of ADAGIO, see Christen et al. (2021); De Swart et al. (2016); European Commission (2018); Kratena and Streicher (2017); Schmid et al. (2016); Streicher and Kettner (2022).

ADAGIO is first and foremost a demand-driven model: demand will be satisfied immediately, excess (or inadequate) demand is not allowed. Supply-side constraints, however, enter the scene indirectly via the price model: if an economy becomes overly tight, wages will go up, taking with them output prices – and, consequently, all prices derived from them – which are all other prices. Demand for this sector's (or economy's) products will, therefore, be dampened. In fact, and unless forced (by, for example, overly devaluing the exogenous exchange rate, or an overly lax target path for the budget deficit), conditions for overheating will not arise in the first place. In other words, ADAGIO is not a business cycle model, but rather a tool for following medium- to long-term developments.

The Supply-Use tables are based on the set of regions included in the WIOD project and encompasses 43 Countries plus a Rest-of-the-World. In the current version of ADAGIO, however, the data base itself is no longer taken from WIOD, as the update of this data base was discontinued in 2017 (the most recent year in WIOD is 2014). Instead, ADAGIO is based on Supply-Use-Tables adapted from EUROSTAT (for the EU 27/8) and OECD (for the remaining countries). The current base year of the model is 2017/18.

Table A 1: **ADAGIO country List**

EU member states		Non-EU countries	
AUT	Austria	AUS	Australia
BEL	Belgium	BRA	Brasil
BGR	Bulgaria	CAN	Canada
CYP	Cyprus	CHE	Switzerland
CZE	Czech Republic	CHN	China People's Republic
DEN	Denmark	IDN	Indonesia
DEU	Germany	IND	India
ESP	Spain	JPN	Japan
EST	Estonia	KOR	South Korea
FIN	Finland	MEX	Mexico
FRA	France	NOR	Norway
GBR	Great Britain	RUS	Russia
GRC	Greece	TUR	Turkey
HRV	Croatia	TWN	Taiwan
HUN	Hungary	USA	USA
IRL	Ireland		
ITA	Italy		
LTU	Lithuania		
LUX	Luxembourg		
LVA	Latvia		
MLT	Malta		
NLD	Netherlands		

Source: Eurostat, WIFO.

The ADAGIO economies are disaggregated into 64 sectors; among them 4 basic sectors (Agriculture and Mining; A and B) and 19 manufacturing sectors (C).

Table A 2: **ADAGIO sectors**

NACE code	Industry	NACE code	Industry
A01	Crop and animal production, hunting	H50	Water transport
A02	Forestry and logging	H51	Air transport
A03	Fishing and aquaculture	H52	Warehousing and support activities for transportation
B05-07	Mining of coal and lignite	H53	Postal and courier activities
B08-09	Other mining and quarrying	I55-56	Accommodation
C10	Manufacture of food products	J58	Publishing activities
C11-12	Manufacture of beverages	J59	Audio and video production
C13	Manufacture of textiles	J60	Programming and broadcasting activities
C14	Manufacture of wearing apparel	J61	Telecommunications
C15	Manufacture of leather and related products	J62-63	Computer programming and consultancy
C16	Manufacture of wood and of products of wood	K64	Financial service activities, except insurance
C17	Manufacture of paper and paper products	K65	Insurance, reinsurance and pension funding
C18	Printing and reproduction of recorded media	K66	Activities auxiliary to financial and insurance services
C19	Manufacture of coke a. refined petroleum products	L68	Real estate activities
C20	Manufacture of chemicals and chemical products	M69	Legal and accounting activities
C21	Manufacture of pharmaceutical products	M70	Activities of head offices; management consultancy
C22	Manufacture of rubber and plastic products	M71	Architectural, technical and engineering activities
C23	Manufacture of other non-metallic mineral products	M72	Scientific research and development
C24	Manufacture of basic metals	M73	Advertising and market research
C25	Manufacture of fabricated metal products	M74-75	Other professional, scientific and technical activities
C26	Manufacture of computer, electronic a. optical prod.	N77	Rental and leasing activities
C27	Manufacture of electrical equipment	N78	Employment activities
C28	Manufacture of machinery and equipment n.e.c.	N79	Travel agency, tour operator and other reservation
C29	Manufacture of motor vehicles, trailers	N80-82	Security and investigation activities
C30	Manufacture of other transport equipment	O84	Public administration and defence; social insurance
C31	Manufacture of furniture	P85	Education
C32	Other manufacturing	Q86	Human health activities
C33	Repair and installation of machinery and equipment	Q87-88	Residential care activities
D35	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	R90	Creative, arts and entertainment activities
E36	Water collection, treatment and supply	R91	Libraries, archives, museums a. other cultural activities
E37-39	Sewerage	R92	Gambling and betting activities
F41	Construction of buildings	R93	Sports, amusement and recreation activities
F42	Civil engineering	S94	Activities of membership organisations
F43	Specialised construction activities	S95	Repair of computers a. personal a. household goods
G45	Wholesale and retail trade a. repair of motor vehicles	S96	Other personal service activities
G46	Wholesale trade, except of motor vehicles	T97	Activities of households as employers
G47	Retail trade, except of motor vehicles		

Source: Eurostat.

5.2 Annex B: Detailed simulation results

Table A 3: Summary of economic effects and linkages related to FCC construction and operation in France, cumulated over FCC-related construction and operation 2028-57

Origin of effect	Period	Cum. Value Added Effects [Mio CHF]					Cum. Employment Effects [1000 Person years]					
		Type1		Total Type1	Induced		Type1		Total Type1	Induced		Sum Total
		Direct	Indirect		Type2	Sum Total	Direct	Indirect		Type2		
Construction-Phase												
FCC Investment	2031-50	850	650	1,500	270	1,800	12.1	7.9	20.0	2.9	22.9	
Renewable Capacity	2031-40	35	35	70	14	85	0.4	0.4	0.8	0.2	1.0	
Operation-Phase												
FCC direct	2041-2057	3,850	-	3,850	-	3,850	85.0	-	85.0	-	85.0	
FCC OPEX	2041-2055	120	170	290	120	400	0.5	1.3	1.8	1.3	3.2	
Cost-of-Living – Resident Personnel	2028-2057	3,050	1,550	4,500	5,950	10,500	32.5	16.0	48.5	65.6	115.0	
Visitors	2028-2057	850	550	1,400	900	2,300	13.7	6.5	20.2	9.6	29.8	
Total	2028-2057	8,700	2,900	11,550	7,300	18,850	144.2	32.1	176.4	79.7	256	

Source: Own calculations with ADAGIO based on CERN data.

Table A 4: Summary of economic effects and linkages related to FCC construction and operation in Switzerland, cumulated over FCC-related construction and operation 2028-57

Origin of effect	Period	Cum. Value Added Effects [Mio CHF]					Cum. Employment Effects [1000 Person years]					
		Type1		Total Type1	Induced		Type1		Total Type1	Induced		Sum Total
		Direct	Indirect		Type2	Sum Total	Direct	Indirect		Type2		
Construction-Phase												
FCC Investment	2031-50	190	190	380	70	450	1.6	1.5	3.1	0.5	3.6	
Renewable Capacity	2031-40	16	15	30	5	35	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	
Operation-Phase												
FCC direct	2041-2057	3,850	-	3,850	-	3,850	85.0	-	85.0	-	85.0	
FCC OPEX	2041-2055	30	60	85	30	120	0.1	0.4	0.6	0.2	0.8	
Cost-of-Living – Resident Personnel	2028-2057	1,150	480	1,600	1,900	3,500	9.9	4.6	14.5	17.5	31.0	
Visitors	2028-2057	650	700	1,350	450	1,800	10.3	7.1	17.5	2.5	20.0	
Total	2028-2057	5,850	1,450	7,300	2,450	9,750	107.1	13.8	120.9	19.8	140.6	

Source: Own calculations with ADAGIO based on CERN data.

Table A 5: Simulation results – FCC investment, minimum resp. mean cost estimate combined with "fair share" assumption for the nationality of suppliers

	FCC-Investment - Member Share - Minimum							FCC-Investment - Member Share - Mean						
	FCC investment	Value Added [mn CHF]			Employment [1000 persons]			FCC investment	Value Added [mn CHF]			Employment [1000 persons]		
		direct effect	indirect effect	Type 2i (including depreciation)	direct effect	indirect effect	Type 2i (including depreciation)		direct effect	indirect effect	Type 2i (including depreciation)	direct effect	indirect effect	Type 2i (including depreciation)
AUS	9	3	20	35	0	0	0	9	3	20	35	0	0	0
AUT	234	100	190	230	1	2	2	242	100	200	240	1	2	2
BEL	291	130	270	320	2	3	3	300	130	280	330	2	3	3
BGR	34	11	25	25	1	2	2	35	11	25	30	1	2	2
BRA	9	0	25	40	0	1	2	9	0	30	40	0	1	2
CAN	46	19	80	100	0	1	1	46	19	80	100	0	1	1
CHE	449	190	370	440	2	3	4	464	190	380	450	2	3	4
CHN	92	16	270	600	1	12	28	93	16	280	650	1	12	29
CYP	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
CZE	107	40	100	140	1	3	4	111	40	110	140	1	3	4
DEN	191	100	170	200	1	2	2	197	100	180	200	1	2	2
DEU	2,257	1,000	2,050	2,450	13	26	30	2,332	1,050	2,150	2,500	13	26	31
ESP	769	280	600	750	5	10	12	795	290	650	750	5	10	12
EST	3	1	4	5	0	0	0	3	1	4	5	0	0	0
FIN	143	60	110	130	1	1	1	148	60	120	140	1	1	1
FRA	1,513	800	1,450	1,750	12	19	22	1,563	850	1,500	1,800	12	20	23
GBR	1,717	850	1,500	1,750	10	19	21	1,774	900	1,550	1,800	10	19	22
GRC	114	50	90	95	2	2	3	118	55	90	100	2	3	3
HRV	3	0	2	3	0	0	0	3	0	2	3	0	0	0
HUN	69	25	55	65	1	2	2	72	30	60	70	1	2	2
IDN	0	0	13	25	0	1	3	0	0	13	25	0	2	3
IND	46	0	30	45	0	4	7	46	0	30	50	0	4	7
IRL	9	0	19	25	0	0	0	9	0	20	25	0	0	0
ITA	1,117	380	900	1,100	5	12	15	1,154	390	950	1,150	5	12	15
JPN	185	65	190	270	1	3	4	185	65	190	270	1	3	4
KOR	9	3	40	70	0	0	1	9	3	40	70	0	0	1
LTU	9	4	10	11	0	0	0	9	4	10	11	0	0	0
LUX	0	0	11	14	0	0	0	0	0	11	15	0	0	0
LVA	0	0	2	3	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
MEX	0	0	25	40	0	1	1	0	0	25	40	0	1	1
NLD	494	210	470	550	3	5	6	510	220	490	550	3	6	7
NOR	251	130	260	300	1	2	2	259	140	270	310	1	2	3
POL	302	140	300	350	4	9	10	312	150	310	360	4	9	10
PRT	118	50	90	100	2	3	3	122	50	95	110	2	3	3
ROU	119	45	100	120	2	4	4	123	45	100	120	2	4	4
RUS	0	0	140	190	0	5	7	0	0	150	190	0	5	7
SVK	53	13	35	45	0	1	1	55	13	35	45	0	1	1
SVN	9	4	13	15	0	0	0	9	4	13	16	0	0	0
SWE	283	140	270	330	1	3	3	293	150	280	350	1	3	3
TUR	46	15	80	110	1	3	4	46	15	80	110	1	3	5
TWN	0	0	20	30	0	1	1	0	0	20	35	0	1	1
USA	555	270	650	800	2	4	6	556	270	650	850	2	5	6
PAK	18	12	19	25	3	4	5	19	12	20	25	3	4	5
ISR	46	13	18	20	0	0	0	46	14	18	20	0	0	0
SRB	9	3	6	7	0	0	0	9	3	6	7	0	0	0
ZAF	9	4	7	8	0	0	0	9	4	7	8	0	0	0
Total	11,742	5,200	11,200	13,700	77	175	225	12,097	5,350	11,550	14,150	79	180	230

Source: CERN; WIFO calculations with ADAGIO.

Table A 6: **Simulation results – FCC investment, maximum cost estimate combined with "fair share" assumption; mean cost estimate with "observed share" assumption**

	FCC-Investment - Member Share - Maximum							FCC-Investment - Observed Share - Mean						
	FCC investment	Value Added [mn CHF]			Employment [1000 persons]			FCC investment	Value Added [mn CHF]			Employment [1000 persons]		
		direct effect	indirect effect	Type 2i (including depreciation)	direct effect	indirect effect	Type 2i (including depreciation)		direct effect	indirect effect	Type 2i (including depreciation)	direct effect	indirect effect	Type 2i (including depreciation)
AUS	9	3	20	35	0.0	0.1	0.2	0	0	12	20	0.0	0.1	0.1
AUT	251	110	210	250	1.2	2.1	2.6	267	110	230	280	1.2	2.3	2.8
BEL	312	140	290	340	1.7	3.1	3.6	160	70	190	230	0.8	1.9	2.3
BGR	36	12	25	30	1.0	1.8	2.0	36	12	25	30	1.0	1.7	1.9
BRA	9	0	30	40	0.0	1.4	2.1	0	0	25	35	0.0	1.2	1.8
CAN	46	19	80	100	0.2	0.8	1.0	0	0	30	45	0.0	0.3	0.4
CHE	481	200	400	470	1.7	3.3	3.8	2103	900	1,550	1,750	7.1	12.1	13.6
CHN	93	17	290	650	0.7	12.7	29.4	0	0	210	480	0.0	9.4	22.1
CYP	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
CZE	115	40	110	140	1.3	3.2	4.0	132	45	120	160	1.4	3.5	4.4
DEN	205	110	190	210	1.5	2.2	2.4	82	40	85	100	0.5	0.9	1.0
DEU	2419	1,100	2,200	2,600	13.5	27.5	32.1	2091	900	2,050	2,450	11.3	25.1	29.9
ESP	824	300	650	800	5.0	10.7	13.0	728	270	600	700	4.4	9.6	11.7
EST	3	1	4	6	0.0	0.1	0.1	0	0	2	2	0.0	0.0	0.1
FIN	153	60	120	140	0.6	1.3	1.5	101	40	85	100	0.4	0.9	1.0
FRA	1621	900	1,600	1,850	12.6	20.8	23.8	1755	900	1,650	1,950	13.0	21.5	24.9
GBR	1839	900	1,650	1,850	10.9	20.1	23.0	699	330	700	850	4.0	8.8	10.6
GRC	122	55	95	100	1.7	2.6	2.9	89	40	70	75	1.2	2.0	2.1
HRV	3	0	2	3	0.0	0.1	0.1	1	0	3	4	0.0	0.1	0.1
HUN	74	30	60	70	1.1	2.1	2.4	213	80	130	150	2.9	4.5	5.0
IDN	0	0	13	25	0.0	1.6	2.7	0	0	11	19	0.0	1.2	2.2
IND	46	0	35	50	0.0	4.6	7.6	7	0	30	45	0.0	4.2	7.1
IRL	9	0	20	30	0.0	0.1	0.1	0	0	45	60	0.0	0.4	0.5
ITA	1196	410	950	1,200	5.2	12.7	15.5	1341	460	1,100	1,350	5.8	14.2	17.4
JPN	186	65	200	270	0.8	2.6	3.7	0	0	55	100	0.0	0.7	1.3
KOR	9	3	40	75	0.0	0.5	0.9	0	0	35	65	0.0	0.4	0.8
LTU	9	4	10	12	0.1	0.3	0.3	9	4	9	11	0.1	0.2	0.3
LUX	0	0	12	15	0.0	0.1	0.1	0	0	13	16	0.0	0.1	0.1
LVA	0	0	2	3	0.0	0.1	0.1	0	0	2	2	0.0	0.0	0.1
MEX	0	0	25	40	0.0	0.6	1.1	0	0	16	25	0.0	0.4	0.7
NLD	529	230	500	600	3.0	5.9	6.8	503	200	460	550	2.5	5.2	6.0
NOR	269	140	280	320	1.6	2.4	2.6	76	40	110	130	0.4	0.7	0.8
POL	323	150	330	380	4.5	9.2	10.7	462	210	420	480	6.2	11.9	13.7
PRT	127	50	100	110	1.7	2.8	3.2	209	80	150	170	2.6	4.3	4.7
ROU	128	50	110	130	2.1	3.9	4.6	325	130	250	290	5.2	8.7	10.0
RUS	0	0	150	200	0.0	5.2	7.4	69	30	220	280	1.3	8.0	10.7
SVK	57	13	40	45	0.4	1.1	1.4	164	35	80	95	1.1	2.4	2.8
SVN	9	4	13	16	0.1	0.3	0.4	5	2	11	14	0.1	0.2	0.3
SWE	303	150	290	360	1.5	2.7	3.3	34	16	70	110	0.2	0.6	0.9
TUR	46	15	85	110	0.7	3.4	4.7	47	15	90	120	0.7	3.7	5.0
TWN	0	0	20	35	0.0	0.6	1.0	0	0	19	30	0.0	0.5	0.8
USA	558	270	650	850	2.0	4.6	6.0	0	0	190	300	0.0	1.3	2.1
PAK	19	12	20	25	3.1	4.5	5.3	16	9	16	19	2.3	3.5	4.2
ISR	46	14	18	20	0.1	0.1	0.1	11	3	4	5	0.0	0.0	0.0
SRB	9	3	6	7	0.1	0.2	0.2	5	2	3	4	0.1	0.1	0.1
ZAF	9	4	7	8	0.3	0.4	0.5	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Total	12,507	5,550	11,950	14,600	82	186	240	11,742	5,050	11,200	13,750	78	179	229

Source: CERN; WIFO calculations with ADAGIO.

Table A 7: **Simulation results – FCC investment, mean cost estimate combined with "fair share" assumption. Separate simulations for 2031-40 and 2041-50**

	FCC-Investment - Member Share - Mean 2040-50							FCC-Investment - Member Share - Mean 2030-40						
	FCC investment	Value Added [mn CHF]			Employment [1000 persons]			FCC investment	Value Added [mn CHF]			Employment [1000 persons]		
		direct effect	indirect effect	Type 2i (including depreciation)	direct effect	indirect effect	Type 2i (including depreciation)		direct effect	indirect effect	Type 2i (including depreciation)	direct effect	indirect effect	Type 2i (including depreciation)
AUS	2	1	3	5	0.0	0.0	0.0	8	3	19	30	0.0	0.1	0.2
AUT	20	8	17	20	0.1	0.2	0.2	223	95	180	220	1.0	1.9	2.3
BEL	28	11	25	30	0.1	0.2	0.3	272	120	260	300	1.5	2.8	3.2
BGR	3	1	2	2	0.1	0.1	0.1	32	10	20	25	0.9	1.6	1.8
BRA	1	0	3	5	0.0	0.1	0.2	8	0	25	35	0.0	1.2	1.8
CAN	6	3	10	13	0.0	0.1	0.1	41	17	70	90	0.2	0.6	0.9
CHE	44	17	35	45	0.1	0.2	0.3	420	180	350	410	1.5	2.9	3.3
CHN	26	4	55	110	0.2	2.4	4.9	67	12	230	500	0.6	10.0	23.8
CYP	-	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
CZE	17	5	12	16	0.1	0.3	0.4	94	35	95	120	1.2	2.8	3.5
DEN	15	7	13	15	0.1	0.1	0.1	182	95	170	190	1.3	2.0	2.2
DEU	263	120	230	280	1.3	2.8	3.3	2,069	900	1,900	2,250	11.7	23.7	27.6
ESP	70	30	60	70	0.5	1.0	1.2	725	260	550	700	4.4	9.4	11.3
EST	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	2	1	4	5	0.0	0.1	0.1
FIN	17	7	13	15	0.1	0.1	0.2	131	55	100	120	0.5	1.1	1.3
FRA	127	55	110	140	0.5	1.1	1.5	1,436	800	1,400	1,650	11.6	18.9	21.4
GBR	264	130	220	250	1.3	2.5	2.9	1,510	750	1,350	1,550	9.1	16.9	19.3
GRC	18	8	13	14	0.2	0.3	0.4	100	45	80	85	1.5	2.2	2.4
HRV	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	3	0	2	3	0.0	0.1	0.1
HUN	10	3	6	7	0.1	0.2	0.2	62	25	50	65	1.0	1.8	2.1
IDN	-	0	2	3	0.0	0.2	0.3	0	0	12	20	0.0	1.3	2.4
IND	5	0	3	5	0.0	0.5	0.8	41	0	30	45	0.0	4.0	6.6
IRL	1	0	3	4	0.0	0.0	0.0	8	0	16	25	0.0	0.0	0.1
ITA	124	45	100	130	0.6	1.3	1.6	1,029	350	850	1,000	4.4	10.9	13.4
JPN	32	11	30	45	0.1	0.4	0.6	154	55	160	230	0.7	2.2	3.1
KOR	2	1	7	12	0.0	0.1	0.2	7	2	30	60	0.0	0.4	0.8
LTU	1	1	1	1	0.0	0.0	0.0	8	4	9	10	0.1	0.2	0.3
LUX	-	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0	0	10	13	0.0	0.1	0.1
LVA	-	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	2	3	0.0	0.1	0.1
MEX	-	0	3	5	0.0	0.1	0.2	0	0	20	35	0.0	0.5	0.9
NLD	70	17	40	50	0.2	0.4	0.5	440	210	440	500	2.7	5.3	6.0
NOR	21	9	19	25	0.1	0.1	0.1	238	130	250	290	1.4	2.2	2.4
POL	28	9	25	30	0.3	0.7	0.8	284	140	290	330	4.1	8.2	9.5
PRT	11	3	7	8	0.1	0.2	0.2	111	45	85	100	1.6	2.5	2.8
ROU	10	4	9	11	0.1	0.3	0.4	113	40	95	110	1.9	3.5	4.1
RUS	-	0	14	19	0.0	0.5	0.7	0	0	130	170	0.0	4.5	6.4
SVK	12	2	5	6	0.1	0.2	0.2	43	11	30	40	0.3	0.9	1.1
SVN	1	0	1	1	0.0	0.0	0.0	9	4	12	14	0.1	0.3	0.3
SWE	29	14	25	35	0.1	0.2	0.3	263	130	250	310	1.3	2.4	2.9
TUR	4	1	8	11	0.1	0.3	0.4	42	13	75	100	0.7	3.0	4.1
TWN	-	0	4	6	0.0	0.1	0.2	0	0	17	25	0.0	0.4	0.8
USA	99	60	110	130	0.2	0.5	0.7	458	210	550	700	1.8	4.1	5.2
PAK	1	0	1	1	0.1	0.2	0.3	17	11	18	20	2.9	4.3	5.0
ISR	5	2	2	2	0.0	0.0	0.0	41	12	16	18	0.0	0.1	0.1
SRB	1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	9	3	5	6	0.1	0.2	0.2
ZAF	1	0	0	1	0.0	0.0	0.0	9	4	6	8	0.2	0.4	0.4
Total	1,388	600	1,250	1,600	7	18	25	10,709	4,800	10,300	12,550	73	162	207

Source: CERN; WIFO calculations with ADAGIO.

Table A 8: Simulation results – FCC operation, combined with "fair share" resp. "observed share" assumptions

	FCC OPEX - Member Share							FCC OPEX – Observed Share						
	FCC investment	Value Added [mn CHF]			Employment [1000 persons]			FCC investment	Value Added [mn CHF]			Employment [1000 persons]		
		direct effect	indirect effect	Type 2i (including depreciation)	direct effect	indirect effect	Type 2i (including depreciation)		direct effect	indirect effect	Type 2i (including depreciation)	direct effect	indirect effect	Type 2i (including depreciation)
AUS	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
AUT	4	1	3	4	0.0	0.0	0.0	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0
BEL	5	2	4	5	0.0	0.0	0.0	0	0	1	2	0.0	0.0	0.0
BGR	1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
BRA	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
CAN	1	0	1	2	0.0	0.0	0.0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
CHE	8	2	6	8	0.0	0.0	0.1	67	25	50	60	0.1	0.3	0.4
CHN	2	0	4	10	0.0	0.2	0.4	0	0	2	7	0.0	0.1	0.3
CYP	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
CZE	2	1	2	2	0.0	0.0	0.0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
DEN	3	1	3	3	0.0	0.0	0.0	10	4	7	9	0.0	0.1	0.1
DEU	38	15	35	40	0.1	0.3	0.4	5	2	10	18	0.0	0.1	0.2
ESP	13	5	10	12	0.1	0.2	0.2	18	7	14	17	0.1	0.2	0.3
EST	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
FIN	2	1	2	2	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
FRA	26	8	19	25	0.0	0.1	0.2	76	25	55	75	0.2	0.4	0.6
GBR	29	16	25	30	0.2	0.4	0.4	13	7	13	17	0.1	0.2	0.2
GRC	2	1	2	2	0.0	0.0	0.0	1	0	0	1	0.0	0.0	0.0
HRV	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
HUN	1	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
IDN	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
IND	1	0	0	1	0.0	0.1	0.1	0	0	0	1	0.0	0.0	0.1
IRL	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0
ITA	19	7	16	20	0.1	0.2	0.2	8	3	8	11	0.0	0.1	0.1
JPN	3	1	3	4	0.0	0.0	0.1	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
KOR	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
LTU	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
LUX	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
LVA	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
MEX	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
NLD	8	3	8	9	0.0	0.1	0.1	0	0	2	3	0.0	0.0	0.0
NOR	4	2	5	6	0.0	0.0	0.0	0	0	2	2	0.0	0.0	0.0
POL	5	2	5	5	0.1	0.1	0.1	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0
PRT	2	1	2	2	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
ROU	2	1	2	2	0.0	0.0	0.1	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
RUS	0	0	4	6	0.0	0.1	0.2	0	0	5	6	0.0	0.1	0.2
SVK	1	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
SVN	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
SWE	5	2	4	5	0.0	0.0	0.0	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0
TUR	1	0	1	1	0.0	0.0	0.1	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
TWN	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
USA	10	5	11	14	0.0	0.1	0.1	0	0	2	5	0.0	0.0	0.0
PAK	-	0	0	0	0.0	0.0	0.1	-	0	0	-	0.0	0.0	0.0
ISR	-	0	0	0	0.0	0.0	0.0	-	0	0	0	0.0	0.0	0.0
SRB	-	0	0	0	0.0	0.0	0.0	-	0	0	0	0.0	0.0	0.0
ZAF	-	0	0	0	0.0	0.0	0.0	-	0	0	-	0.0	0.0	0.0
Total	197	80	180	230	0.9	2.3	3.4	199	75	180	240	0.6	1.9	3.0

Source: CERN; WIFO calculations with ADAGIO.

5.3 Annex C: Structures and bridges

Table A 9: Commodity bridge from CERN investment segments to ADAGIO commodities in NACE classification

NACE	Industry	Magnet	Diagnostics	Controls, Protection	RF-System	Cryogenics	Transfer Lines	El-Infra	other tech	Experiment	Tunnel	Vacuum	Converter	Transfer	Injector	Adaptation	Cooling	Transport	Development	
A01	Crop and animal production, hunting	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A02	Forestry and logging	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A03	Fishing and aquaculture	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B05-07	Mining of coal and lignite	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B08-09	Other mining and quarrying	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C10	Manufacture of food products	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C11-12	Manufacture of beverages	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C13	Manufacture of textiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C14	Manufacture of wearing apparel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C15	Manufacture of leather and related products	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C16	Manufacture of wood and of products of wood	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C17	Manufacture of paper and paper products	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C18	Printing and reproduction of recorded media	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C19	Manufacture of coke and refined petroleum products	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C20	Manufacture of chemicals and chemical products	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C21	Manufacture of pharmaceutical products	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C22	Manufacture of rubber and plastic products	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C23	Manufacture of other non-metallic mineral products	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C24	Manufacture of basic metals	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C25	Manufacture of fabricated metal products	0.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.6	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
C26	Manufacture of computer, electronic and optical products	0.0	0.4	0.5	0.5	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
C27	Manufacture of electrical equipment	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.1	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.8	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
C28	Manufacture of machinery and equipment n.e.c.	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0
C29	Manufacture of motor vehicles, trailers	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C30	Manufacture of other transport equipment	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
C31	Manufacture of furniture	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C32	Other manufacturing	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C33	Repair and installation of machinery and equipment	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
D35	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E36	Water collection, treatment and supply	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E37-39	Sewerage	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F41	Construction of buildings	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F42	Civil engineering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F43	Specialised construction activities	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

G45	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
G46	Wholesale trade, except of motor vehicles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
G47	Retail trade, except of motor vehicles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H49	Land transport and transport via pipelines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H50	Water transport	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H51	Air transport	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H52	Warehousing and support activities for transportation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H53	Postal and courier activities	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I55-56	Accommodation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J58	Publishing activities	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J59	Audio and video production	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J60	Programming and broadcasting activities	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J61	Telecommunications	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J62-63	Computer programming and consultancy	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
K64	Financial service activities, except insurance	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K65	Insurance, reinsurance and pension funding	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K66	Activities auxiliary to financial and insurance services	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L68	Real estate activities	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
M69	Legal and accounting activities	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
M70	Activities of head offices; management consultancy	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
M71	Architectural, technical and engineering activities	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
M72	Scientific research and development	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
M73	Advertising and market research	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
M74-75	Other professional, scientific and technical activities	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N77	Rental and leasing activities	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N78	Employment activities	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N79	Travel agency, tour operator and other reservation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N80-82	Security and investigation activities	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
O84	Public administration and defence; social insurance	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P85	Education	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Q86	Human health activities	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Q87-88	Residential care activities	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R90	Creative, arts and entertainment activities	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R91	Libraries, archives, museums and other cultural activities	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R92	Gambling and betting activities	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R93	Sports, amusement and recreation activities	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S94	Activities of membership organisations	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S95	Repair of computers and personal and household goods	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S96	Other personal service activities	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
T97	Activities of households as employers	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Source: CERN, WIFO

Table A 10: **Country codes**

Code	Country	Code	Country	Code	Country
AUS	Australia	GBR	Great Britain	NOR	Norway
AUT	Austria	GRC	Greece	POL	Poland
BEL	Belgium	HRV	Croatia	PRT	Portugal
BGR	Bulgaria	HUN	Hungary	ROU	Romania
BRA	Brasil	IDN	Indonesia	RUS	Russia
CAN	Canada	IND	India	SVK	Slovak Republic
CHE	Switzerland	IRL	Ireland	SVN	Slovenia
CHN	China People's Republic	ITA	Italy	SWE	Sweden
CYP	Cyprus	JPN	Japan	TUR	Turkey
CZE	Czech Republic	KOR	South Korea	TWN	Taiwan
DEN	Denmark	LTU	Lithuania	USA	USA
DEU	Germany	LUX	Luxembourg	ZROW	Rest-of-World
ESP	Spain	LVA	Latvia	ISR	Israel
EST	Estonia	MEX	Mexico	PAK	Pakistan
FIN	Finland	MLT	Malta	SRB	Serbia
FRA	France	NLD	Netherlands	ZAF	South Africa

Source: Eurostat.

6. Références

- AIE (Agence internationale de l'énergie) (2021). *National Survey Report of PV Power Applications in Austria - 2020*. https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/02/NSR_Austria_2020.pdf
- Aufleger, M., Joos, F., Jorde, K., Kaltschmitt, M., Rödl, A., Schlüter, M. et Sens, L. (2020). « Stromerzeugung aus Wasserkraft ». Dans Kaltschmitt, M., Streicher, W. et Wiese, A. (dir.). *Erneuerbare Energien: Systemtechnik - Wirtschaftlichkeit - Umweltaspekte* (p. 583–683). Springer, Berlin et Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-61190-6_7
- Bastianin, A. (2021). « Findings from the LHC/HL-LHC Programme ». Dans Beck, H.P., Charitos, P. (dir.) *The Economics of Big Science*. Science Policy Reports. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52391-6_10
- Bründlinger, R., Christ, D., Fechner, H., Kaltschmitt, M., Müller, J., Peharz, G., Schulz, D. et Sens, L. (2020). « Photovoltaische Stromerzeugung ». Dans Kaltschmitt, M., Streicher, W. et Wiese, A. (dir.). *Erneuerbare Energien: Systemtechnik - Wirtschaftlichkeit - Umweltaspekte* (p. 339–460). Springer, Berlin et Heidelberg; Tableau 5.5, p. 435. https://doi.org/10.1007/978-3-662-61190-6_5
- Christen, E., Meinhart, B., Sinabell, F., et Streicher, G. (2021). *Transportkostenwahrheit im internationalen Handel (True Costs in International Trade of Goods)*. FIW – Forschungsschwerpunkt Internationale Wirtschaft. https://fiw.ac.at/fileadmin/Documents/Publikationen/Studien_2021/FIW_RR_Transportkostenwahrheit_im_internationalen_Handel_03_2021.pdf
- Commission européenne, Direction Générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME (2018). *Competitiveness of the European cement and lime sectors. Final report*. Office des publications de l'Union européenne. <https://data.europa.eu/doi/10.2873/300170>
- Crespo-Garrido, I. (2020). *Socio-economic impact at CERN: Social networks and onsite CERN visitors*. Mémoire de master, Université roi Juan Carlos, Madrid. <https://cds.cern.ch/record/2711506/>
- De Swart, L., Gille, J., Streicher, G., Schönfelder, S. et Trosky, F. (2016). « Danube+20: More Jobs Due to Better Inland Water Transport? » *Transportation Research Procedia*, 14, p. 163-172. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.052>
- Gutleber, J., Sirtori, E., Giffonii, F., Guadagno, F., Catalano, G. (2021). *Plan for Research Infrastructure – Socio-economic Impact Analysis; WP4 report*. <https://cordis.europa.eu/project/id/951754>
- Kaltschmitt, M., Özdirik, B., Reimers, B., Schlüter, M., Schulz, D. et Sens, L. (2020). « Stromerzeugung aus Windenergie ». Dans Kaltschmitt, M., Streicher, W. et Wiese, A. (dir.). *Erneuerbare Energien: Systemtechnik – Wirtschaftlichkeit – Umweltaspekte* (p. 461–582). Springer, Berlin et Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-61190-6_6
- Kratena, K., Streicher, G., Temursho, U., Amores, A., Arto, I., Mongelli, I., Neuwahl, F., Rueda-Cantuche, J. et Andreoni, Valeria. (2013). *FIDELIO 1: Fully Interregional Dynamic Econometric Long-term Input-Output Model for the EU27*. Office des publications de l'Union européenne. <https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/a20ded17-9ef9-4a90-a9d4-2d6302a92eca/language-en>
- Kratena, K., Streicher, G. (2017). « Fiscal Policy Multipliers and Spillovers in a Multi-Regional Macroeconomic Input-Output Model ». *WIFO Working Papers*, N° 540. <https://www.wifo.ac.at/vwa/pubid/60576>
- Kratena, K., Streicher, G., Salotti, S., Sommer, M. et Valderas Jaramillo, J. M. (2017). *FIDELIO 2: Overview and theoretical foundations of the second version of the Fully Interregional Dynamic Econometric Long-term Input-Output model for the EU-27*. Office des publications de l'Union européenne. http://publications.europa.eu/resource/cellar/6bba687f-ffe9-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1
- Resch, G., Totschnig, G., Lettner, G., Auer, J., Geipel, J. et Haas, R. (2017). *Stromzukunft Österreich 2030-Analyse der Erfordernisse und Konsequenzen eines ambitionierten Ausbaus erneuerbarer Energien*. <http://hdl.handle.net/20.500.12708/39328>
- Schmid, E., Kirchner, M., Leclere, D., Streicher, G., Schipfer, F., Schmidt, J., Kranzl, L., Deppermann, A., Havlik, P. et Schönhart, M. (2016). *Vulnerability of a bio- based economy to global climate change impacts (CC2BBE). Final Report No. KR12AC5K01355*. <https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/16/20160810CC2BBEACRP5EBB286285KR12AC5K01355.pdf>
- Stehly, T., Beiter, P. et Duffy, P. (2019). *2019 Cost of Wind Energy Review*. National Renewable Energy Laboratory (NREL). 2020. <https://www.nrel.gov/docs/fy21osti/78471.pdf>
- Streicher, G., Stehrer, R. (2015). « Whither Panama? Constructing a consistent and balanced world SUT system including international trade and transport margins ». *Economic Systems Research*, 27(2), p. 213-237. <https://wiw.ac.at/whither-panama-constructing-a-consistent-and-balanced-world-sut-system-including-international-trade-and-transport-margins-p-2905.html>
- Streicher, G., Kettner, C. (2022). « Steuerreform 2022/2024 – Sektorale Effekte (Tax Reform 2022/2024 – Sectoral Effects) ». *WIFO-Monatsberichte*, 95(1), p.41-54. <https://monatsberichte.wifo.ac.at/69339>

Timmer, M.P., Dietzenbacher, E., Los, B., Stehrer, R. et De Vries, G.J. (2015). « An Illustrated User Guide to the World Input-Output Database: the Case of Global Automotive Production ». *Review of International Economics*, 23(3), p. 575-605. <http://acdc2007.free.fr/timmer2015.pdf>

Wallasch, A.-K., Lüers, S., Heyken, M. et Rehfeldt, K. (2019). *Wissenschaftlicher Bericht Vorbereitung und Begleitung bei der Erstellung eines Erfahrungsberichts gemäß § 97 Erneuerbare-Energien-Gesetz. Teilvorhaben II e): Wind an Land. Deutsche WindGuard GmbH*. https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/bmwi_de/deutsche-windguard-vorbereitung-begleitung-erfahrungsbericht-eeg.pdf?__blob=publicationFile&v=7

Ressources en ligne

Errard, A., Diaz-Alonso, F. et Goll, M. [mars 2021]. « Electrical capacity for wind and solar photovoltaic power – statistic s ». *Statistics explained*, www.ec.europa.eu/eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electrical_capacity_for_wind_and_solar_photovoltaic_power_-_statistics

AIE (Agence internationale de l'énergie) [26 octobre 2022]. « Utility-scale PV investment cost structure by component and by commodity breakdown ». *Data and statistics*, www.iea.org. <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/utility-scale-pv-investment-cost-structure-by-component-and-by-commodity-breakdown>

MatMatch. *Materials Used in Wind Turbines*. <https://matmatch.com/learn/material/materials-used-in-wind-turbines> [consulté en septembre 2022].